

Ausschließung durch Einschließung

Der Zusammenhang von Resozialisierung durch Gefängnisstrafe und Sozialer Ausschließung mit Blick auf die Notwendigkeit einer kritischen Sozialen Arbeit unter Hinzuziehung der Grenzbearbeitungsperspektive

Thesis

zur Erlangung des BA-Abschlusses im
Fachbereich Soziale Arbeit
der Katholischen Hochschule Mainz

Vorgelegt von

Lena Hannappel

Erstbetreuer:

Zweitbetreuerin:

Abgabedatum: 19.06.2023

Inhaltsverzeichnis

Prolog	3
1. Einführung	4
2. Resozialisierung	5
2.1. Rechtliche Grundlagen.....	6
2.2. Eine Begriffseinordnung.....	7
2.3. Das Konzept der Resozialisierung	9
2.3.1. Historische und gesellschaftliche Entwicklungen.....	9
2.3.2. Inhalte des Resozialisierungskonzeptes	12
2.3.3. Zielsetzungen und resultierende Forderungen.....	15
2.4. Resozialisierung durch Soziale Arbeit.....	16
3. Soziale Ausschließung	19
3.1. Eine Begriffseinordnung.....	19
3.2. Grundlagen zum Konzept Sozialer Ausschließung.....	21
3.3. Die Soziale-Probleme-Perspektive.....	23
3.4. Ein Kritischer Diskurs.....	24
3.5. Die Dimensionen Sozialer Ausschließung.....	27
3.6. Soziale Ausschließung durch Kriminalisierung.....	30
3.6.1. Die Institution „Verbrechen und Strafe“	31
3.6.2. Die Funktion von Moralpaniken in Kriminalisierungsprozessen	32
3.6.3. Kriminalisierungsprozesse und Ideologie	32
3.7. Konsequenzen für die Soziale Arbeit mit Fokus auf Kriminalisierungsprozesse	33
4. Grenzbearbeitung als grenzanalytische Perspektive	36
4.1. Ein Exkurs zur Gouvernementalität nach Foucault.....	36
4.2. Die Bedeutung von Grenzen	37
4.3. Das Konzept der Grenzbearbeitung.....	38
4.4. Grenzbearbeitung und Soziale Arbeit.....	41
5. Zusammenführung	43
5.1. Das Verhältnis von Resozialisierung durch Gefängnisstrafe und Sozialer Ausschließung.....	43
5.2. Die Perspektive einer kritischen Sozialen Arbeit	49
6. Fazit	54
Epilog	57
Literaturverzeichnis	58

Prolog

■■■■■■ alt, verbüßt eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten. 2015 ist er als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Er hat eine kleine Tochter, die er auch nach der Entlassung vorerst nicht sehen darf – eine Anweisung des Jugendamtes. Eine Verbindung zur Tat gibt es hier jedoch nicht.

Im Januar soll er entlassen werden. Als ehrenamtliche Betreuerin besuche ich ihn seit einigen Monaten regelmäßig und bin aktuell sein einziger kontinuierlicher sozialer Kontakt zur Außenwelt. Er ist immer wieder verwundert, dass ich mit ihm den Kontakt halte und diesen nicht abbreche. Seine anderen wenigen sozialen Beziehungen würden während der Inhaftierung größtenteils ruhen. Ob diese nach seiner Haftstrafe wieder aufgenommen werden können, wisse er nicht.

In der Justizvollzugsanstalt macht er die Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik. Seine Abschlussprüfung steht bald an. Diese wurde jedoch von Seiten der Justiz schon mehrfach, inzwischen schon das dritte Mal, verschoben. Es lohne sich nicht für die Prüfer:innen für nur eine Person in die Justizvollzugsanstalt zu kommen. Die Prüfung solle nun in seiner letzten Haftwoche stattfinden. Sollte sie erneut verschoben werden, verlässe er die Justizvollzugsanstalt vorerst ohne abgeschlossene Ausbildung und er müsste diese außerhalb beenden.

■■■■■■ verfügt über keine Wohnung. Seine Familie lebt nicht in Deutschland. Eine Partnerschaft führt er nicht. Seine Entlassungssituation ist weiterhin ungeklärt. Seit Wochen versuchen wir gemeinsam Vorbereitungen zu treffen, um die Situation nach der Haftentlassung zu sichern. Dies gestaltet sich jedoch sehr schwierig. Auflagen durch die zuständige Ausländerbehörde erschweren Zukunftsaussichten. Insbesondere jegliche Versuche, ihm einen Wohnplatz zu verschaffen, scheitern. In diesem Zusammenhang kann er klar benennen, dass die zukünftige Wohngelegenheit ausschlaggebend für sein straffreies Leben sein wird. Zu stark sind die Verstrickungen seines alten Wohnorts, einer Gemeinschaftsunterkunft, mit seiner Straftat.

■■■■■■ erzählt immer wieder, dass von Seiten der Justizvollzugsanstalt wenige Bemühungen hinsichtlich der Entlassungsvorbereitungen aller Gefangenen stattfinden. Einige Wochen vor seiner Entlassung wurde er zu einem Gespräch geladen, in dem die Frage beantwortet werden sollte, ob er sich resozialisiert habe. Darauf aufbauend würde die Empfehlung für eine anschließende Führungsaufsicht erfolgen. Seine Einschätzung ist, dass die Gefängnisstrafe eine Resozialisierung in die Gesellschaft nicht ermöglicht. Die anderen Gesprächsteilnehmer:innen teilen ihm daraufhin mit, dass eine Resozialisierung seinerseits nicht erfolgt sei.

1. Einführung

Zum März 2022 gab es in Deutschland 42.492 Strafgefangene (vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland 2023). Einer dieser Gefangenen war der im Prolog beschriebene ■■■■. Sowohl die Begegnungsmomente mit ihm als auch die, die ich durch meine Tätigkeit im Sozialdienst des Strafvollzuges wahrnehmen durfte, machten für mich Folgendes erkennbar:

Die Gefangenen sind der gesellschaftlichen Erwartungshaltung ausgesetzt, für ihre Straftaten zu büßen und sich gleichzeitig in die Gesellschaft zu integrieren, um dort ein straf-freies Leben zu führen. Es wirkt so, als betrachte die Gesellschaft die Freiheitsstrafe als scheinbar beste Maßnahme zur Strafverbüßung. Doch was bedeutet es, wenn gefordert wird, dass Menschen sich integrieren sollen, Freiheitsstrafen aber hierzu als gerechtfertigtes und möglicherweise erfolgsversprechendes Mittel betrachtet werden? Wie kann Integration gelingen, wenn Menschen räumlich vom Rest der Gesellschaft abgegrenzt und somit vom gesellschaftlichen Zusammenleben ausgeschlossen werden?

In der kontinuierlichen Verbindung zu straffällig gewordenen Menschen entwickelte sich ein immer größer werdendes Unbehagen meinerseits. Durch Reflexionen dieser Begegnungen erkannte ich Parallelen zwischen verschiedensten Fällen und dem Fall von ■■■■. Der einzige Unterschied war der, dass die Begleitung von ■■■■ mir Einblicke in die Situation nach der Inhaftierung ermöglichte, während diese Perspektiven innerhalb der Tätigkeit im Strafvollzug eher begrenzt waren.

Ich entdeckte eine immer wiederkehrende Denkweise meinerseits bezüglich eines Widerspruchs. Dieser entsprang aus dem Verhältnis zwischen dem Resozialisierungskonzept mit seinen Zielvorstellungen, der Ausgestaltung der Freiheitsstrafen und den restriktiven Verhaltensweisen seitens der staatlichen Behörden. Ein Widerspruch, der mich fragen ließ, ob die angestrebte Resozialisierung in die Gesellschaft überhaupt gelingen kann, wenn Menschen aus ihr ausgeschlossen werden. Oder ob Resozialisierung durch Gefängnisstrafe nicht eher einen weiteren Mechanismus Sozialer Ausschließung darstellt.

Im Rahmen dieser Ausarbeitung sollen also mögliche Zusammenhänge zwischen der Resozialisierung durch Gefängnisstrafe und Sozialer Ausschließung herausgestellt werden. Darauf aufbauend soll eine kritische Perspektive der Sozialen Arbeit durch das Konzept der Grenzbearbeitung entwickelt werden. Der Fokus der Ausarbeitung liegt grundsätzlich auf der Sozialen Arbeit im Strafvollzug.

Um sich dieser Thematik annähern zu können, wird zu Beginn der Ausarbeitung das Konzept der Resozialisierung in Kapitel zwei beleuchtet. Dazu werden grundlegende Aspekte der rechtlichen Rahmung sowie der Begrifflichkeit herausgearbeitet. Hierzu folgt die Darstellung von konzeptionellen und historischen Aspekten, aber auch die Inhalte und damit verbundene Zielsetzungen werden erklärt. Zuletzt wird herausgearbeitet, welche Rolle die Soziale Arbeit innerhalb der Resozialisierung einnimmt.

Im dritten Kapitel erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem Konzept der Sozialen Ausschließung. Hierbei werden insbesondere Kriminalisierungsprozesse und mögliche Konsequenzen für die Soziale Arbeit in den Blick genommen. Dies geschieht durch eine Begriffsannäherung. Außerdem folgt eine Darlegung der Grundlagen des Konzepts der Sozialen Ausschließung. Ergänzend dazu werden die verschiedenen Ausschließungsdimensionen beleuchtet. Anschließend wird der Blick auf Soziale Ausschließung durch Kriminalisierung gelenkt und die Funktion der Sozialen Arbeit bezüglich dieser Aspekte betrachtet.

Nachdem die beiden Konzepte der Resozialisierung und Sozialen Ausschließung dargelegt wurden, wird die Perspektive der Grenzbearbeitung im vierten Kapitel näher dargestellt, um die Konsequenzen, die daraus für eine kritische Soziale Arbeit entstehen, beleuchten zu können. Dies geschieht, indem zuerst der Grenzbegriff im Verständnis der Grenzbearbeitung kontextuell eingebettet wird. Daran anschließend werden die zentralen Aspekte des Konzepts herausgestellt, die dann zur Sozialen Arbeit in Beziehung gesetzt werden.

Kapitel fünf stellt aufbauend auf den vorherigen Kapiteln und persönlichen Praxiserfahrungen Zusammenhänge zwischen der Resozialisierung durch Gefängnisstrafe und Sozialer Ausschließung dar. Herausgearbeitet wird auch, welche Faktoren sich hierbei bedingen und begünstigen können. Im Anschluss dazu werden Perspektiven einer kritischen Sozialen Arbeit entwickelt, um mögliche Zusammenhänge aufbrechen zu können.

Das sechste Kapitel resümiert die wichtigsten gewonnenen Erkenntnisse.

2. Resozialisierung

Im folgenden Kapitel soll neben einer allgemeinen Bearbeitung die Resozialisierungssäule des Strafvollzuges besonders hervorgehoben werden. Diese stellt neben den Sozialen Diensten der Justiz und der Freien Straffälligenhilfe eine der drei Säulen der

Resozialisierung dar. Diese drei Säulen stellen die wichtigsten Akteur:innen bezüglich des Resozialisierungsprozesses im Sinne der Justiz dar (vgl. Oelkers et al. 2022, 245).

2.1. Rechtliche Grundlagen

Resozialisierung als Aufgabe des Strafvollzugs¹ basiert auf dem Sozialstaatsprinzip und der Wahrung der Menschenwürde (vgl. Maelicke 2019, 68). Aufgrund der Ableitung aus dem Sozialstaatsprinzip wird Resozialisierung Teil tertiärer Kriminalpolitik (vgl. Cornel et al. 2018, 613). Des Weiteren fußt sie auf dem Grundgesetz, der Menschenrechtskonvention, verschiedenen Sozialgesetzbüchern, dem Jugendgerichtsgesetz, der Strafprozessordnung und dem Strafgesetzbuch. Sie basiert außerdem auf Sonder- und Detailregelungen, welche sich beispielsweise in der Strafvollstreckungsverordnung oder im Bundeszentralregistergesetz finden lassen (vgl. Cornel 2018a, 63). Gezielte Regelungen zur Resozialisierung, wie auch zu verschiedenen Hilfsformen, lassen sich aufgrund der Föderalismusreform im Jahr 2006 in verschiedenen Gesetzen des Bundes und der Länder sowie weiteren Verordnungen entnehmen (vgl. ebd.). Die Landesebene gewinnt hier immer mehr an Bedeutung, da ihr durch die Reform die alleinige Gesetzgebungskompetenz bezüglich des (Jugend-) Strafvollzuges und der Untersuchungshaft übertragen wurde (vgl. Cornel 2018a, 73).

Die diversen Regelungen zur Resozialisierung durch Bund und Länder führen zur Unübersichtlichkeit bezüglich gesetzlicher Strukturen und Regelungen. Somit kommt es zu Unklarheiten bezüglich der Frage, welche Grenzen in den Hilfen gegeben sind oder welche Ansprüche und Rechte die Betroffenen besitzen (vgl. Cornel et al. 2018, 614). Aufgrund fehlender Strukturen entstehen außerdem Kooperationsschwierigkeiten, da zuständige Ansprechpersonen nicht existieren oder unklar ist, wer diese sind (vgl. ebd.). Dies erweckt seit Jahren Forderungen nach einer Erneuerung der Rechtslage bezüglich der Resozialisierung (vgl. ebd.), was einen steigenden Bedarf an einem Resozialisierungsgesetz bei Expert:innen und einen Diskussionsentwurf eines Landesresozialisierungsgesetzes² mit sich zog (vgl. Cornel et al. 2018, 614 f.).

Bezüglich des Strafvollzugs sind außerdem die Strafvollzugsgesetze relevant. Insbesondere die Regelung des Vollzugsziels aus dem Jahr 1976 ist wichtig (§2 S1. u. 2 StVollzG).

¹ Siehe auch: BVerfG, 05.06.1973 – 1 BvR 536/72

² Weitere Informationen dazu in: Cornel, Heinz et. al (2018). Kriminalpolitik für ein Resozialisierungsgesetz. In: Heinz Cornel/Gabriele Kawamura-Reindl/Bernd-Rüdeger Sonnen (Hg.). Resozialisierung. Handbuch. 4. Aufl. Baden-Baden, Nomos, 613-620.

Darüber hinaus sind die Gestaltungsgrundsätze aus § 3 StVollzG zu beachten. Der Angleichungsgrundsatz besagt, dass das Vollzugsleben den allgemeinen Lebensverhältnissen der Gefangenen angepasst werden muss (§3 I StVollzG). Der Gegensteuerungsgrundsatz fordert, dass schädliche Folgen, die aus dem Freiheitsentzug resultieren, kompensiert werden (§3 II StVollzG). Der dritte Grundsatz, der Integrationsgrundsatz, stellt die Anforderung, dass durch den Vollzug die Gefangenen darin unterstützt werden sollen, sich nach der Haft ins gesellschaftliche Leben eingliedern zu können (§3 III StVollzG).

2.2. Eine Begriffseinordnung

Die Bedeutung des Resozialisierungsbegriffs, der 1918 das erste Mal Anwendung fand, lässt sich nicht durch einheitliche Definitionen klar heraus stellen (vgl. Cornel 2018c, 34 ff.). Zu ergänzen ist hier, dass eine solche Definition dadurch erschwert wird, dass Resozialisierung in unterschiedlichen Diskursen und Kontexten Anwendung findet (vgl. Cornel 2021, 11 f.).

Der Begriff der Resozialisierung ist in verschiedenen Strafvollzugsgesetzen nicht vorzufinden. Dennoch wird Resozialisierung als allgemeines Vollzugsziel verstanden (vgl. Dorow 2015) und steht für gewöhnlich in Verbindung mit einem Kontrollauftrag, der regelmäßig durch die Justiz ausgeführt wird (vgl. Maelicke/Wein 2016, 35).

Dadurch wird zum einen der Schutz der allgemeinen Bevölkerung angestrebt, zum anderen die Befähigung der straffällig gewordenen Person, ein verantwortungsbewusstes und straffreies Leben zu führen (vgl. Dorow 2015). Die hier vermittelten Aspekte stützen auf der basalen Annahme, dass straffällig gewordene Menschen Sozialisationsdefizite erfahren haben, gleichzeitig jedoch fähig und bereit sind, beispielsweise Sozialkompetenzen zu erlernen. Dadurch wird der Wiedereingliederungsgedanke erkennbar, welcher durch Resozialisierungsangebote von Seiten der Justiz oder der Sozialen Arbeit versucht wird umzusetzen (vgl. ebd.).

Maelicke erklärt den Resozialisierungsbegriff als komplexen, wechselseitigen Prozess (vgl. 2019, 16), der durch eine Sozialisation der straffällig gewordenen Personen außerhalb der gesellschaftlichen Wertvorstellungen und Normen gekennzeichnet ist (vgl. 2002, 785). Diese Gegebenheit erfordert seiner Ansicht nach, dass diese Menschen durch Resozialisierung eine entsprechende Sozialisation nachträglich erfahren müssen (vgl. Maelicke 2019, 16).

Scheffler beispielsweise versteht unter der Begrifflichkeit die Aufgabe der Eingliederung einer Person in die Gesellschaft, die die vorherrschende gesellschaftliche Norm durch ihr Handeln verletzt hat. Dabei deutet für sie der Normbruch auf eine mangelnde Integration hin. Für sie wird Resozialisierung durch die Sanktionen, welche als Reaktion auf das Handeln der einzelnen Person erfolgen, gefördert. Dies erfolgt in unterschiedlichem Ausmaß. Schefflers Verständnis bezieht sich außerdem bei der Resozialisierung nicht auf konkret gestaltete Sanktionen, sondern umfasst diverse Projekte, Programme und Konzepte (vgl. Scheffler 2011, 720).

Cornels Verständnis des Resozialisierungsbegriffs knüpft an Schefflers an. Er erkennt eine synonymhafte Verwendung für ein auf den Strafvollzug und auf ambulante Hilfen bezogenes Programm. Dieses Programm reagiert auf Delinquenz und hat die Funktion, Vergeltung zu ersetzen aber auch Strafe zu legitimieren (vgl. Cornel 2021, 12).

Eine genauere Betrachtung lässt auf eine mögliche Zerteilung des Wortes in „Re“ und „Sozialisierung“ schließen. „Re“ stammt aus dem lateinischen und bedeutet die Zurückführung oder Wiederherstellung von etwas (vgl. Cornel 2021, 12). „Sozialisierung“ kann zweigleisig ihren Ursprung finden (vgl. ebd.). Zum einen kann Bezug zur Gesellschaft genommen werden, indem es sich um Wiedereingliederung oder Rückführung in diese handelt (vgl. ebd.). Hier wird von einem Verhältnis zwischen Gesellschaft und Individuum ausgegangen. Diese Annahme lässt darauf schließen, dass Resozialisierung nicht Individuen, sondern Prozesse fokussiert. Dabei kommt es durch beidseitige Wandlungen zur Veränderung des Verhältnisses zwischen Individuum und Gesellschaft (vgl. ebd.). Dadurch lenkt Resozialisierung ihren Blick eben nicht nur auf die einzelne Person, sondern auch auf Kriminalisierungsprozesse und soziale Kontrollinstanzen (vgl. Cornel 2021, 13). Die zweite Ebene der Ursprungsfindung lässt zwischen Sozialisierung und Sozialisation einen Zusammenhang erwachsen. Hiermit ist ein Prozess intentionalen Lernens gemeint (a.a.O., 12). Der Zusammenhang bringt jedoch Irrwege mit sich, da es straffällig gewordenen Menschen nicht an Sozialisation fehlt. Es kann jedoch davon gesprochen werden, dass sie gegebenenfalls in ihrer Biografie erschwerte Bedingungen für den Erwerb sozialer Kompetenzen hatten (vgl. ebd.).

Beim Versuch, den Begriff der Resozialisierung zu schärfen, wurden immer wieder andere Termini wie Besserung, Sozialisation, Behandlung, Erziehung, Integration oder Rehabilitation herangezogen, in der Hoffnung, diese hätten eine gleichwertige Bedeutung

beziehungsweise würden dem Inhalt des Resozialisierungsbegriffs näher kommen (vgl. Cornel 2018c, 39 ff.). Schnell stieß man hierbei jedoch an Grenzen, die im Rahmen dieser Ausarbeitung nicht weiter beleuchtet werden sollen.

Innerhalb dieser Ausarbeitung wird das Verständnis von Resozialisierung vertreten, welches insbesondere das Spannungsverhältnis zwischen dem Individuum und der Gesellschaft hervorhebt (vgl. Cornel 2018c, 53). Dabei zeigt der Begriff zum einen die Perspektive der angestrebten sozialen Integration auf. Zum anderen wird jedoch auch deutlich, dass als resozialisierungsbedürftig etikettierte Bevölkerungsgruppen der Ausgliederung aus der Gesellschaft ausgesetzt sind (vgl. Cornel 2018a, 66). Zusätzlich wird aber auch das umfassende Verständnis vom Resozialisierungsbegriff, welcher eben nicht nur Gefangene meint, sondern alle straffällig Gewordenen, und somit die Teilhabe und Integration all dieser Menschen anstrebt, wertgeschätzt (vgl. Cornel 2021, 12 f.).

2.3. Das Konzept der Resozialisierung

Bevor konkreter auf das Konzept der Resozialisierung eingegangen wird, ist Folgendes erwähnenswert: Inhalte, Methoden und Zielsetzungen sind hier von kriminalpolitischen Kontexten abhängig (vgl. Cornel 2021, 17).

2.3.1. Historische und gesellschaftliche Entwicklungen

Bezüglich der Entwicklungen im Umgang mit straffällig gewordenen Menschen lassen sich verschiedene Wandlungen feststellen, die immer abhängig vom historischen Kontext waren. Hier werden auch Veränderungen im Strafrecht relevant, die die Ansprüche an die Resozialisierung straffällig gewordener Menschen beeinflussen. Diese sollen nun veranschaulicht und nachvollziehbar gemacht werden. Im Anschluss daran findet eine kurze Beleuchtung der Entwicklung des Strafvollzuges statt.

Bereits Gustav Radbruch verlangte zu Zeiten der Weimarer Republik im Sinne strafrechtlicher Entwicklungen eine Veränderung des Strafrechts, die bis zu einem Strafen freien Strafgesetzbuch reichen sollte (vgl. Cornel 2021, 21). Nimmt man diese Perspektive bezüglich des kriminalpräventiven Strafzwecks ein, so lässt sich keine Freiheitsstrafe legitimieren (vgl. ebd.). Im Laufe der Zeit entwickelten sich unterschiedliche Versuche der Erklärung und Legitimierung von Freiheitsstrafen. Im Kontext der Kriminalprävention darf nicht verkannt werden, dass es sich dabei um soziale Kontrollstrategien handelt, die durch Resozialisierung Anwendung finden (vgl. ebd.).

Historisch betrachtet lässt sich jedoch nachweisen, dass der Ansatz des Strafrechts, nämlich Rechtsgüter und Rechtsfrieden sicherzustellen, in der Vergangenheit angeprangert wurde (vgl. ebd.). Im 19. Jahrhundert stellten Kant und Hegel durch absolute Straftheorien³ das herrschende Strafrecht als Vergeltungsstrafrecht dar. Dieses wollte unter anderem Ungleichbehandlung, übertriebene staatliche Reaktionen und staatliche Willkür abwenden. (vgl. Cornel 2021, 22). Bedeutend für die strafrechtliche Geschichte war außerdem zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Generalprävention im Rahmen von psychologischem Zwang im Sinne der Abschreckung (a.a.O., 23). Die Bedingungen in den Gefängnissen waren unter anderem aufgrund von Hunger und Krankheit prekär. Erst zum Ende des 19. Jahrhunderts reorganisierten sich die Gefängnisse und das Vergeltungsstrafrecht und die Generalprävention wurden durch Spezialprävention, im Sinne der relativen Straftheorien⁴, reduziert (vgl. ebd.). Hierbei nahm Franz von Liszt, der die moderne Strafrechtsschule inklusive des Jugendstrafrechts begründete, eine tragende Rolle ein. Auch hinsichtlich der neuen Ausrichtung der Resozialisierung von Straffälligen mit Blick auf die Soziale Arbeit hatte er eine wichtige Funktion inne (vgl. Cornel 2021, 24). Dies geschah dadurch, dass die Auswirkungen des Strafvollzugs auf die straffällig gewordenen Menschen betrachtet wurden. Daraus erschlossen sich erstmals Perspektiven für Alternativen zu Gefängnissen (vgl. ebd.). Erkenntnisse, die vorerst schwerpunktmäßig das Jugendstrafrecht betrafen, wurden in den 1920er Jahren auch auf Erwachsene übertragen (vgl. ebd.). Die bis hierher erfolgten Entwicklungen des Strafrechts wurden durch den Faschismus beendet und erst langsam in den 1950er Jahren, endgültig dann ab den 1960er/1970er Jahren wieder aufgegriffen (vgl. Cornel 2021, 24 f.). Im Laufe der 60er und 70er Jahre gewann die Grundidee der Resozialisierung immer mehr an Bedeutung in wissenschaftlichen und kriminalpolitischen Diskursen (a.a.O., 20). In der Kritik stand, dass der Fokus weniger auf der Wirksamkeit der Resozialisierungsangebote, dafür mehr auf der Straflgitimation

³Absolute Straftheorien basieren auf Annahmen von Kant und Hegel. Sie gehen davon aus, dass Strafen zweckfrei sein muss und es dabei ausschließlich um die Bestrafung gehen muss. Die Strafe erfolgt, weil ein Verbrechen stattgefunden hat. Sie soll der Vergeltung, aber auch der Verwirklichung des Gerechtigkeitsideals dienen (vgl. Ostendorf 2018).

⁴Relative Straftheorien orientieren sich an Auffassungen nach von Liszt und von Feuerbach und verfolgen das Ziel, zukünftige Strafen zu vermeiden. Hier gibt es verschiedene Ansätze, nämlich den der negativen/positiven Generalprävention, negativen/positiven Individual- und Spezialprävention. Konkret bedeutet dies entweder die Abschreckung oder ein verbessertes Rechtsbewusstsein der allgemeinen Bevölkerung. Außerdem geht es darum, Täter:innen vor Wiederholungstaten abzuschrecken oder die Gesellschaft zu schützen. Letzteres umfasst die positive Beeinflussung der Täter:innen im Sinne der Resozialisierung, welche zur Tatvermeidung beitragen soll. Im Kontext der relativen Straftheorien fokussierte von Liszt neben dem Individuum auch gesellschaftliche Bedingungen, die Verbrechen fördern könnten und entwickelte entsprechend neue Strafformen (vgl. Ostendorf 2018).

durch diese lag (vgl. ebd.). Ins Zentrum der Kritik geriet außerdem die sogenannte Resozialisierungsideologie. Hierdurch wurde „das langfristige Wegsperrn von Menschen zu Strafzwecken“ (Cornel 2021, 20) mit der Behandlungsnotwendigkeit der straffällig gewordenen Menschen begründet. Dabei fanden Wiedereingliederungsmöglichkeiten, die die Grundrechte der Betroffenen weniger beschnitten, keine Beachtung (vgl. ebd.).

Basierend auf diesen Entwicklungen resultiert die Anforderung einer Unterscheidung zwischen kriminalpräventiven und ideologischen Resozialisierungsangeboten (vgl. ebd.). Auch wenn Letztere Resozialisierung zum Zwecke der Legitimation von Freiheitsstrafen missbrauchen, sollte der Freiheitsentzug dennoch für Resozialisierungsangebote genutzt werden (vgl. ebd.). Dabei sind jedoch die weniger förderlichen Bedingungen, die nicht den Anforderungen des Resozialisierungskonzeptes entsprechen, zu beachten (vgl. ebd.).

In der heutigen Zeit steht Resozialisierung weiterhin in der Auseinandersetzung mit absoluten Straftheorien, welche in punitiven Einstellungen und im Strafgesetzbuch verankert sind und auf veralteten Strafbedürfnissen⁵ fußen (vgl. Cornel 2021, 23). Immer wieder zeigt sich der Widerstand, dass Resozialisierungshilfen dem ausgeführten Unrecht durch die Straftat nicht gerecht werden würden (vgl. ebd.). Neben den bisher genannten Ideologien und Strafbedürfnissen tragen auch Vereinigungstheorien⁶ zur Verunsicherung bezüglich des Resozialisierungsziels bei. Dies stellt ein Spannungsverhältnis dar (vgl. ebd.).

Bezüglich der Entwicklungen des Strafvollzugs kann festgehalten werden, dass sich seine Ursprünge auf die Zeit ab dem 16. Jahrhundert mit der Errichtung von Zuchthäusern in den Niederlanden zurückführen lassen, welche spätestens im 17. Jahrhundert auch in Deutschland Umsetzung fanden (vgl. Maelicke 2019, 54 f.). Damals existierten keine Konzepte, um die Menschen wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Erst im 18. Jahrhundert entwickelten sich Resozialisierungsangebote durch Initiativen der Gefangenen- und Entlassenenfürsorge durch Geistliche oder Privatpersonen in Form von Almosen. Daraufhin

⁵Strafbedürfnisse stellen Reaktionen auf gesellschaftliche Normverletzungen dar. Die gesellschaftlichen Strafbedürfnisse werden durch Strafen als Reaktion auf Verbrechen befriedigt und dienen dazu, dass Rechtsfrieden wiederhergestellt wird und das Rechtsbewusstsein Einzelner gestärkt wird. Kern dessen sind unter anderem auch Genugtuungsgedanken von (potenziellen) Opfern. Hier sind kollektive und individuelle Interessen zu unterscheiden (vgl. Ostendorf 2018).

⁶Vereinigungstheorien vermitteln, dass gerechte Vergeltung und Spezialprävention durch diverse Maßnahme gleichzeitig beziehungsweise in Verbindung stattfinden können (vgl. Cornel 2021, 23) Die Zweckhaftigkeit zielt hier auf die Zukunft und bedient sich der Bewahrung der Gesellschaft vor sozialschädlichen Verhaltensweisen und dem Schutz gesellschaftlicher Werte. Die Strafe findet in diesem Kontext ihre Begrenzung in der Tat, also beispielsweise entsprechend der Schwere der Schuld (vgl. Ostendorf 2018).

gründeten sich Gefängnisfürsorgevereine. Durch den Staat wurde keine Verantwortung für resozialisierende Aufgaben übernommen (a.a.O., 59 f.). Im Einhergehen mit Liberalismus und Aufklärung wurden die Zustände in den bisher existierenden Zuchthäusern kritisiert, als der Absolutismus sich dem Ende neigte, insbesondere durch Charles Dickens Mitte des 19. Jahrhunderts (vgl. Maelicke 2019, 60). Es entwickelte sich die Meinung, dass Erziehung zum gewünschten Verhalten der Delinquenten führe und dass diese am besten gelinge, wenn man durch Einsperren die Menschen einer Kontrolle unterziehen könne. Somit wurden Leibesstrafen durch Freiheitsstrafen ersetzt (a.a.O., 60 f.). Das Leitbild dessen galt dem Zusammenspiel von Erziehung und Disziplinierung, welches durch das System des Panoptikums⁷ ermöglicht wurde (a.a.O., 61). 1842 wurde dieses System durch das Prinzip des Stufenstrafvollzuges erweitert, welcher durch verschiedene Vergünstigungen die Haftzeit scheinbar erträglicher machen sollte, beispielsweise durch Vollzugslockerungen (a.a.O., 62). Damit einher sollte vermittelt werden, dass durch Mitwirkung und somit durch Anpassung an das System eine angenehmere Zeit in der Haft erzielt werden kann (vgl. ebd.). Durch die verschiedenen Prinzipien wurden somit die Grundlagen des Resozialisierungskonzepts geschaffen, die diesbezüglich bereits in der Weimarer Republik Tendenzen zeigten. Diese Entwicklung wurde jedoch ebenfalls durch die Nationalsozialisten unterbrochen und deren Ideologie dienlich verändert (vgl. Maelicke 2019, 63).

2.3.2. Inhalte des Resozialisierungskonzeptes

Das Konzept der Resozialisierung wird nicht nur in Deutschland zum Umgang mit straffällig gewordenen Menschen herangezogen. Viele Länder verfolgen den Grundsatz der (Re-)Integration beziehungsweise der Wiedereingliederung von Straffälligen, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung und Kontur (vgl. Dünkel 2018, 103). Unter anderem in Deutschland wurde das Resozialisierungsprinzip als Verfassungsprinzip verankert (a.a.O., 113).

Grundsätzlich zu betonen ist, dass das Resozialisierungskonzept als wenig geeignet für den Strafvollzug betrachtet werden kann. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es dort nicht genutzt werden soll (vgl. Cornel 2018c, 52).⁸

⁷Ein Panoptikum meint eine kreisförmige Bauart, welche viele Haftzellen gleichzeitig überblicken ließ und sowohl Kontrolle als auch Sicherheit gleichzeitig gewährleisten sollte (vgl. Maelicke 2019, 61).

⁸Trotz der eher ungeeigneten Ausgangssituationen für Resozialisierungsprozesse in Gefängnissen, soll diese Institution im Rahmen dieser Ausarbeitung zentriert werden.

Im Rahmen der Resozialisierung wird von Seiten der Fachkräfte ein breites Angebot an Unterstützung geboten. Dazu zählen zum Beispiel Beratungen bei vorliegenden persönlichen Problemen, aber auch hinsichtlich der Möglichkeiten oder Bedingungen für die Integration in die Gesellschaft, nachdem jemand straffällig wurde (vgl. Cornel 2021, 14). Straffällig gewordene Menschen sollen im Rahmen der Resozialisierung außerdem darüber aufgeklärt werden, welche negativen Effekte, wie Stigmatisierung, aber auch Ausgrenzung, im Zuge der Integration auftreten können (a.a.O., 15). Darüber hinaus kann auch die Motivation der Einzelnen zur Verbesserung der eigenen Lebenslage im Vordergrund stehen, um mögliche Resignationen zu überwinden (a.a.O., 14). Im Resozialisierungskonzept ist auch die unterstützende Übergangsgestaltung von zentraler Bedeutung, besonders mit Blick auf die Entlassungssituation (vgl. Cornel 2021, 14). Resozialisierung kann auch die Unterstützung bezüglich materieller Hilfen oder der Teilnahme an Bildungs- und Ausbildungsangeboten, aber auch am Berufsleben meinen (vgl. ebd.). Des Weiteren geht es um die Begleitung und Unterstützung in Krisensituationen, die Förderung sozialer Kontakte und das Eingebundensein im Freizeitbereich (vgl. ebd.). Menschen sollen darin gefördert werden, Verantwortung für das eigene Handeln und Verhalten zu übernehmen, da dieses für Verhaltensänderungen voraussetzend sein kann (vgl. Cornel 2021, 15). Außerdem sollen Gefangene beispielsweise Frustrationstoleranz, Selbstsicherheit und Konfliktfähigkeit erwerben (vgl. ebd.). Resozialisierung umfasst darüber hinaus gesellschaftliche Absichten, um die Entstigmatisierung und Integration von Randgruppen zu erzielen. Des Weiteren sollen diese Bemühungen die Toleranz gegenüber stigmatisierten Gruppen in der Gesellschaft fördern (vgl. ebd.). Allgemein gefasst, sollen straffällig gewordene Menschen Räume erfahren, in denen sie beispielsweise neue Verhaltensweisen erproben können. Hier können unter anderem Soziale Trainings oder auch erlebnispädagogische Angebote zur Verdeutlichung herangezogen werden (vgl. Cornel 2018c, 52).

Ausschlaggebend ist, dass Resozialisierungsangebote nicht erzwungen werden können und dürfen, sondern diese auf Freiwilligkeit beruhen müssen. Sonst ist davon auszugehen, dass keine Erfolge erzielt werden können (vgl. Cornel 2021, 19). Hier muss von Seiten der Fachkräfte darauf geachtet werden, dass sie in Ausübung ihrer sozialen Kontrolle den Aspekt der Freiwilligkeit berücksichtigen (vgl. Cornel 2018b, 311).

Des Weiteren muss der Bedarf für Resozialisierungshilfen gegeben sein (vgl. Cornel 2021, 15). Bei der Umsetzung des wechselseitigen Resozialisierungsprozesses müssen Persönlichkeits- und Grundrechte von den beteiligten Akteur:innen gewahrt werden (a.a.O.,

106). Diese Auffassung führt in bestimmten Auseinandersetzungen dazu, dass von Resozialisierungsangeboten oder -hilfen, statt nur von Resozialisierung gesprochen wird⁹ (vgl. Cornel 2018b, 311).

Bezüglich der Freiwilligkeit ist zu betonen, dass Resozialisierung teilweise durch institutionelle Zwangskontexte gestaltet wird, insbesondere im Kontext Gefängnis. Dies kann Auswirkungen auf die Teilnahme an Resozialisierungsangeboten und die damit verbundene erhoffte Wirkung haben, wie beispielsweise eine vorzeitige Aussetzung der Strafe zur Bewährung (vgl. Cornel 2021, 19). Die straffällig gewordenen Menschen dürfen nicht zu Objekten und passiven Hilfeempfänger:innen der Resozialisierung gemacht werden (a.a.O., 15). Vergessen werden darf hier nicht die Tatsache, dass Resozialisierungsangebote oft von Akteur:innen und Institutionen des Strafjustizsystems ausgeführt werden, welche gegebenenfalls gleichzeitig strafende Aufgaben wahrnehmen. Dies führt zu einem Widerspruch in den Handlungen bei den Fachkräften (vgl. Cornel 2018c, 53). Es ist zu berücksichtigen, dass hier immer Herrschafts- und Machtverhältnisse wirken, die durch soziale Kontrolle, Abhängigkeiten oder auch Ohnmacht beim Gegenüber gekennzeichnet sind (vgl. ebd.). Dies erfordert die Selbstreflexion, aber auch die Kontrolle des beruflichen Handelns (vgl. ebd.).

Zuletzt setzt das Resozialisierungskonzept daran an, dass Soziale Ausschließungen und Stigmatisierungen verhindert oder zumindest abgemildert werden, aber auch Desintegration vermieden wird. Dies soll somit die gesellschaftliche Teilhabe möglich machen (vgl. Cornel 2021, 15).

Generell ist Resozialisierung im Alltag zu etablieren, indem Lernräume geschaffen werden, um

„die Fähigkeiten und Orientierungen zu vermitteln, die dazu dienen, in den alters-, geschlechts- und (sozial)-statusspezifischen Beziehungen mit der sozialen Umwelt in Kontakt zu treten. Grundlage dieser systematisierten Lernprozesse ist die Entschlüsselung der sozialen Bedingungen, die im Rahmen von Vergesellschaftungsprozessen eine normale Teilhabe garantieren und die Fähigkeit fördern, den

⁹Da eine solche Ansicht auch im Rahmen dieser Ausarbeitung vertreten wird, werden die Begriffe Resozialisierungshilfen und -angebote von der Verfasserin verwendet.

generalisierten normativen Verhaltenserwartungen zu entsprechen.“ (Runde 1971, 119)

2.3.3. Zielsetzungen und resultierende Forderungen

Resozialisierung stellt zum einen den Anspruch straffällig gewordener Menschen auf Unterstützung dar. Andererseits wirkt sie als Vollzugsziel, das im Kontext von Freiheitsstrafen gestaltet werden muss (vgl. Cornel 2021, 25 f.).

Mit dem Resozialisierungskonzept wird aufgrund unterschiedlicher Interessen eine hochkomplexe Zielsetzung verfolgt. Diese umfasst die Interessen des Staates, der Gesellschaft mit potentiellen Opfern und der Täter:innen (a.a.O., 17 f.). Zum einen geht es um Gesetzeinhaltung und Rückfallvermeidung auf Seiten des Staates. Letzteres stellt aus spezialpräventiver Perspektive einen zentralen Strafzweck dar, sollte Strafe dennoch nicht legitimieren (a.a.O., 17). Zum anderen hat die Gesellschaft das Bedürfnis von Rechtsfrieden, Sicherheit und angstfreiem Leben (vgl. ebd.). Daneben sind auch die Interessen der Täter:innen bedeutend, da auch diese komplex sind (vgl. Cornel 2021, 18). Sie befinden sich in einem Spannungsverhältnis zwischen Vor- und Nachteilen, die sowohl Straftat als auch Resozialisierungsangebote mit sich bringen. Hier sind beispielhaft Vermögensdelikte heranzuziehen, die bei erfolgreicher Tatausführung einen Vorteil versprechen und beim Ausbleiben der Tat einen Nachteil bewirken oder aufrechterhalten würden, nämlich eine mögliche prekäre finanzielle Situation (vgl. ebd.). Betrachtet man die Vor- und Nachteile bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft als Verständnis der Resozialisierung, können Vorteile unter anderem die Vermeidung von Stigmatisierungen und Sanktionierungen sein, bessere gesellschaftliche und materielle Teilnahmemöglichkeiten oder eine bessere gesundheitliche Situation bedeuten (vgl. ebd.). Gleichzeitig kann Resozialisierung jedoch im Rahmen der Verhaltensänderung mit Anstrengung und Kränkung einhergehen. Dies kann bei Straffälligen Ambivalenzen bezüglich des Konzepts auslösen (vgl. Cornel 2021, 18 f.).

Sobald also bei der Zielsetzung Bezug zur Kriminalpolitik aber auch zur Delinquenz und diversen strafjustiziellen Institutionen genommen wird, lässt sich erkennen, dass Resozialisierung nicht nur das Ziel der Lebenslagenverbesserung verfolgt, sondern auch kriminalpräventive Absichten mit sich zieht (Cornel 2021, 17).

Zu berücksichtigen ist, dass die spezial- und generalpräventiven Wirkungsfaktoren nicht bei allen Zielgruppen des Strafrechts greifen. Hier ist es beispielsweise abhängig von

Lebenssituationen oder Suchterkrankungen, da bei solchen Bedingungen andere Faktoren in der Wirkung überwiegen können (a.a.O., 25).

Neben all den positiven Wirkungen im Sinne der Zielsetzung von Resozialisierung dürfen die negativen Effekte nicht vernachlässigt werden. Es muss klar sein, dass Integration nicht durch Ausgrenzung begünstigt wird und dass lange Inhaftierungen Prisonisierungsschäden mit sich ziehen können (vgl. ebd.). Negativ zu beleuchten ist außerdem, dass Strafrückfälligkeit durch Langzeitinhaftierungen wahrscheinlicher wird (vgl. ebd.). Durch die Inhaftierung verloren gegangenes, wie Wohnung, soziale Kontakte oder auch die Arbeitsstelle, schaden zusätzlich der Lebenslage der straffällig gewordenen Menschen (vgl. ebd.). Hier ist ein Widerspruch zu erkennen, da ein grundlegendes Ziel, welches mit Resozialisierungshilfen erreicht werden soll, die verbesserte Lebenslage der Straffälligen ist (vgl. ebd.).

Strafen müssen legitimiert werden, auch wenn sie bereits der Resozialisierung unterliegen. Deshalb sollte nicht Ziel der Resozialisierung sein, Legitimierungslücken des Strafrechts zu füllen, sondern zu verhindern, dass ein reiner Verwahrvollzug stattfindet (vgl. ebd.). Die Resozialisierung erschwert sich dadurch, dass Straffällige ausgegrenzt werden. Deshalb besteht die Verpflichtung des Staates, ein System mit wirksamen Resozialisierungsangeboten und -hilfen zu etablieren, um auch zu humaneren Bedingungen im Vollzug zu führen (vgl. ebd.).

2.4. Resozialisierung durch Soziale Arbeit

Bei der Resozialisierung straffällig gewordener Menschen sind diverse Professionen und Personengruppen von zentraler Bedeutung (vgl. Cornel 2021, 28). Diese Beteiligten können Resozialisierungsprozesse durch Ausgrenzung und Stigmatisierung erschweren. Gleichzeitig können sie aber auch bezüglich ihrer Integration unterstützend wirken (vgl. ebd.).

Hervorzuheben ist hier auf besondere Weise die Profession der Sozialen Arbeit, da diese mehr als andere Professionen mit Resozialisierung verknüpft ist (vgl. Cornel 2021, 28). Ihre Zielsetzungen weisen zwar Überschneidungen mit den Zielen der anderen Akteur:innen auf, gehen jedoch über diese hinaus (a.a.O., 30).

Bevor konkreter auf ihre Bedeutung in diesem Kontext eingegangen wird, ist das grundlegende Spannungsfeld zu verdeutlichen, in dem sich Soziale Arbeit befindet (a.a.O., 32). Soziale Arbeit agiert innerhalb der Straffälligenhilfe in zweigeteilten Positionen. Zum einen als Teil ihrer eigenen Profession, zum anderen jedoch auch als Teil des

Sanktionensystems der Justiz. Dadurch bewegt sich das professionelle Handeln an einer Schnittstelle beider Bereiche (vgl. ebd.). Soziale Arbeit ist zum einen der Justiz, eingebettet in Zwangskontexten, verpflichtet und an ihre Weisungen gebunden (vgl. ebd.). Zu betonen ist hier, dass Soziale Arbeit trotz allem keine strafende Funktion einnimmt (vgl. ebd.). Auf der anderen Seite liegt eine solche Verpflichtung auch gegenüber den Zielsetzungen und Methodiken ihrer eigenen Profession vor (vgl. ebd.).

Nachdem Soziale Arbeit im 20. Jahrhundert noch Züge der Straffreudigkeit aufwies, verfolgt sie in aktuelleren Zeiten ein anderes Verständnis¹⁰ im Umgang mit marginalisierten Personen, somit auch mit straffällig gewordenen Menschen (vgl. Cornel 2021, 28). Dieses Professionsverständnis orientiert sich grob zusammengefasst an sozialer Gerechtigkeit und Menschenrechten und strebt die Lebenslagenverbesserung der Adressat:innen an (vgl. DBSH 2016, 2).

Um zu Resozialisierungsprozessen beitragen zu können, muss sich Soziale Arbeit zum einen immer wieder ihren eigenen Zielsetzungen vergewissern. Dabei geht es jedoch nicht um die Verkennung der Zielsetzungen der anderen beteiligten Parteien, beispielsweise die der Opfer oder der Kriminalprävention (vgl. Cornel 2021, 30). Darüber hinaus ist es unumgänglich, dass Soziale Arbeit sich immer wieder ins Bewusstsein ruft, dass sie als Profession bezüglich des Strafvollzuges in einen Zwangskontext eingebunden ist (vgl. ebd.).

Im Sinne der Resozialisierung kommt der Sozialen Arbeit die Aufgabe zu, unter anderem die Gefangenensituation zu verbessern und Perspektiven für die Zeit nach der Haft zu eröffnen. Dabei sind diverse Faktoren, wie beispielsweise die Lebenswelt und Lebenslage der Gefangenen, zu bedenken (vgl. ebd.).

Das bereits oben erwähnte Hinausgehen über die Zielvorstellungen der anderen am Resozialisierungsprozess Beteiligten lässt sich wie folgt hervorheben:

Soziale Arbeit kann ihren Auftrag, kriminalpräventive Wirkungen zu erzielen, nur dann erreichen, sofern sie die Ziele, Methodik und Ethik ihrer eigenen Profession achtet (vgl. Cornel 2021, 31). Zu betrachten ist hier, ob sie die Entscheidungsfreiheit der Gefangenen fördert, quasi dem Leitbild entsprechend, dass Delinquenz durch Desintegration gefördert wird und integrative Erfahrungen zur Resozialisierung und weniger Rückfällen beitragen (vgl. ebd.).

¹⁰ In Kapitel 5.2 wird konkreter auf die Aspekte des zugrundeliegenden Verständnisses eingegangen.

In diesem Zusammenhang ist entscheidend, dass nicht die Soziale Kontrolle zur Handlungskompetenz der Einzelnen führt, sondern die Tatsache, dass Subjekte in der Lage sind, Entscheidungen bezüglich Normbrechungen oder Normwahrungen zu treffen (vgl. ebd.). Die Befähigung zur freien Entscheidung soll mit Hilfe der Sozialen Arbeit unter anderem durch die Lebenslagenverbesserung der Gefangenen erreicht werden (vgl. ebd.). Auf der anderen Seite geht Soziale Arbeit über die überschneidenden Zielsetzungen hinaus, da sie entsprechend dem sozialrechtlichen Anspruch auf Hilfe der Menschen agiert. Hierbei spielt keine Rolle, ob die Geltendmachung des Anspruchs nützlich für die Resozialisierung ist oder wie der Anspruch genutzt wird (vgl. ebd.). Soziale Arbeit muss neben dem Verfolgen diverser Aufgaben sicherstellen, dass Gefangene nicht Opfer unreflektierter Handlungsroutinen der Fachkräfte werden. Dem kann unter anderem entgegen gewirkt werden, indem Wissenschaft die Grundlage für Methodik darstellt (vgl. Cornel 2021, 33).

In der Auseinandersetzung mit Resozialisierungsprozessen können von Seiten der Sozialen Arbeit die subjektorientierten Unterstützungsprozesse im Umgang mit Gefangenen bedeutend sein (vgl. Kawamura-Reindl/Schneider 2015, 240 f.). Hiermit gehen Forderungen nach differenziertem Fallverstehen und konkreter Unterstützung zur Lebensbewältigung, unter anderem durch Verantwortungsübernahme, einher (a.a.O., 241 f.). Die beiden Autorinnen heben außerdem die Wichtigkeit strukturbezogener Perspektiven der Sozialen Arbeit hervor. Damit ist gemeint, dass strukturelle Problemlagen mit Blick auf individueller, institutioneller und gesellschaftlicher Ebene begriffen werden müssen und daraufhin das professionelle Handeln ausgerichtet wird (a.a.O., 243 f.). Besonders ausgeprägt ist im Resozialisierungskontext das Doppelmandat der Profession, besonders mit Blick auf die Soziale Kontrolle (vgl. Cornel 2021, 33). Des Weiteren ist das Handeln der Sozialen Arbeit im Kontext der Resozialisierung zum einen durch Berichtspflichten von Seiten der Fachkräfte und die Verpflichtung der Gefangenen, beispielsweise zur Mitwirkung, gekennzeichnet (a.a.O., 34).

Mit Blick auf Freiheitsstrafen muss Soziale Arbeit sich darüber bewusst sein, dass die Gefangenen ihr eine Funktion im strafenden System zuschreiben können. Dies stellt Bemühungen durch die Fachkräfte um ein vertrauensvolle Arbeitsbeziehung vor Herausforderungen (vgl. Cornel 2021, 110). Außerdem ist wichtig zu berücksichtigen, dass das Verhältnis zwischen ihnen und den Gefangenen durch Abhängigkeiten geprägt ist (a.a.O.,

118). Diese Tatsache macht erforderlich, dass jeglicher Machtmissbrauch und die Herabwürdigung der Gefangenen vermieden werden muss (a.a.O., 118 f.).

Soziale Arbeit hat die Funktion inne, möglichen Schäden des Freiheitsentzuges entgegenzusteuern und ansatzweise ein Gleichgewicht zwischen dem Vollzugsleben und den sonstigen Lebensverhältnissen der Gefangenen zu schaffen (a.a.O., 113).

Soziale Arbeit ist dazu aufgefordert, aufbauend auf dem Menschenbild der Profession, die Gefangenen unabhängig ihrer begangenen Straftaten zu unterstützen, da das Recht auf Integration trotz aller Umstände bestehen bleiben muss (a.a.O., 115). Damit einher geht der verfassungsrechtliche Resozialisierungsanspruch (vgl. ebd.).

Zusammenfassend ist also aufgrund der Überschneidungen der Zielsetzungen der Sozialen Arbeit eine besondere Bedeutung zu verorten, sofern sie sich über die Haltung, Ethik und Methodik der eigenen Profession bewusst ist und es ihr gelingt, diese trotz der Einbettung in den Zwangskontext und der Handlungsaufforderung zur sozialen Kontrolle umzusetzen (vgl. Cornel 2021, 35).

Die bedeutenden Fragen, die bezüglich der Sozialen Arbeit im Kontext der Resozialisierung daraus resultieren, lauten: Erweitert und fördert Soziale Arbeit die Handlungsspielräume und Partizipation der Gefangenen? Oder führt sie zum erhöhten Zwang durch erzwungene Mitwirkung im Hilfeprozess (Cornel 2021, 35)?

3. Soziale Ausschließung

Vergesellschaftung ist bedingt durch das Ziehen von Grenzen und das Erstellen von Kategorien (vgl. Steinert 2000b, 13). Doch was ist die Konsequenz solcher Grenzziehungen und Kategorisierungen?

3.1. Eine Begriffseinordnung

1964 fand eine Konferenz zum Thema Armut in Paris statt, auf der erstmals das Phänomen Sozialer Ausschließung thematisiert wurde (vgl. Steinert 2000a, 7). Im deutschsprachigen Raum erfuhr der Begriff im Kontext von sozialen Problemen und Armut jedoch vorerst Ablehnung, da bevorzugt der Begriff der sozialen Kontrolle verwendet wurde, um soziale Probleme und Armut verstehbar zu machen (vgl. ebd.).

In Zeiten des fordistischen Kapitalismus befand sich die Gesellschaft im Überfluss (vgl. Cremer-Schäfer 2008, 162). Soziale Ausschließung als Begriff konnte sich damals dennoch nicht etablieren. Alternativ wurden Synonyme, wie Randständigkeit,

Marginalisierung oder Fremde verwendet, um das Phänomen der Sozialen Ausschließung begrifflich festzuhalten (vgl. ebd.). Soziale Ausschließung gewann erst Mitte der 60er Jahre an Bedeutung (vgl. Cremer-Schäfer 2008, 161 f.).

Auch heute finden Begrifflichkeiten synonymhafte Anwendung, beispielsweise Exklusion oder Ausgrenzung (vgl. Anhorn et al. 2008, 11). Soziale Ausschließung als Begriff weist dennoch fehlende Präzision auf. Demnach lässt sich die Erwartungshaltung bezüglich einer Begriffspräzisierung erkennen (vgl. ebd.).

Trotz möglicher fehlender Begriffspräzision kann folgendes Verständnis von Sozialer Ausschließung entwickelt werden:

Darunter ist ein gradueller Prozess mit Abstufungen zu verstehen (vgl. Steinert 2000b, 15), bei dem die ausgeschlossenen Betroffenen in ihrer Gleichberechtigung und Zugehörigkeit missachtet werden (vgl. Cremer-Schäfer 2018, 43). Im Zentrum des Vorgangs steht die Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen zur Lebens- und Alltagsbewältigung. Diese wird im Extremfall durch Eliminierung, beispielsweise in Form von Einsperrung, begrenzt (vgl. Steinert 2000b, 15). Es ist davon auszugehen, dass Integration in die Gesellschaft und Soziale Ausschließung keine Gegensätze sind, sondern miteinander einhergehen und sich gegenseitig bedingen (vgl. ebd.).

In den Entwicklungen des Begriffs ist kritisch zu betrachten, dass in verschiedenen Kontexten der Sozialen Ausschließung von „Überflüssigen“ oder auch „Entbehrlichen“ gesprochen wird. Damit wird Einzelnen eine Funktionslosigkeit zugeschrieben, welche dazu beiträgt, die Betrachtung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen zu verkennen beziehungsweise zu ignorieren und so die Ausschließungsursachen in den Eigenschaften der Betroffenen zu verorten (vgl. Anhorn et al. 2008, 12).

Im Rahmen dieser Ausarbeitung wird der Begriff der Sozialen Ausschließung, unter Berücksichtigung des Wissens über diverse Synonyme, verwendet.

Die Nutzung von Begrifflichkeiten, wie „Überflüssige“ oder Ähnliches wird versucht so weit wie möglich zu vermeiden. Dies wird dadurch begründet, dass im Rahmen der Ausarbeitung Soziale Ausschließung nicht mit Blick auf individuelles Fehlverhalten, sondern auf gesellschaftliche und strukturelle Verhältnisse bearbeitet werden soll. Somit erscheint die Begrifflichkeit als problematisch und ungeeignet.

3.2. Grundlagen zum Konzept Sozialer Ausschließung

Das Phänomen der Sozialen Ausschließung ist kein neues, sondern wird schon seit längerem in verschiedenen Diskursen, wie beispielsweise der Sozialen Arbeit, der Armutsforschung oder der Kritischen Kriminologie betrachtet (vgl. Anhorn 2008, 25).

Die Attraktivität der Diskurse über Soziale Ausschließung kann auf verschiedene Aspekte zurückgeführt werden: Zum einen auf die fehlende Bestimmtheit des Begriffs und zum anderen auf das Gesellschaftsmodell, welches zugrunde liegt (vgl. ebd.). Des Weiteren begründet auch die den Sozialstaat betreffende Restrukturierung im Zuge neoliberaler Marktliberalisierung¹¹ und deren Deregulierung die Attraktivität des Ausschließungskonzepts, da beides miteinander vereinbar ist (vgl. Anhorn 2008, 27). Die verschiedenen Aspekte sollen nun ausgeführt werden.

Der recht unbestimmte und auch weit auslegbare Begriff der Sozialen Ausschließung führt zur Trivialisierung des Phänomens, sodass das erste Verständnis der Begrifflichkeit für Viele simpel erscheint. Dies lässt die Verwendung der Begrifflichkeit in diversen Diskursen attraktiv erscheinen (vgl. Anhorn 2008, 25). Fehlende Präzision bezüglich der Theorie Sozialer Ausschließung ermöglicht so eine weitreichende Konsensfähigkeit. Dadurch finden verschiedene Handlungsstrategien und Denkweisen beziehungsweise -traditionen in der Begriffsanwendung Platz, wodurch die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten des Begriffs das Verständnis ableiten lassen, dass eine integrierte Gesellschaft vorliegt (vgl. ebd.). Darüber hinaus bergen die Offenheit und fehlende Schärfe des Begriffs zudem auch die Gefahr der politischen Instrumentalisierung. Hier werden Dramatisierungseffekte ausgelöst und Ängste geschürt, indem von sozial „Überflüssigen“ gesprochen wird und Ausgeschlossene zur Projektionsfläche von Herabwürdigungen gemacht werden (vgl. ebd.).

Im Rahmen der bereits angedeuteten „Restrukturierung des Sozialstaats“ (vgl. Anhorn 2008, 27) ist festzuhalten, dass sozialstaatliches Handeln durch die Zuschreibung und Kategorisierung der Ausgeschlossenen legitimiert wird (vgl. ebd.). Dies führt dazu, dass der Staat die „Gesamtverantwortung für die soziale Sicherheit“ (vgl. ebd.) abgibt und soziale

¹¹Zu ausführlichen Informationen über historische und gesellschaftliche Entwicklungen der Sozialen Ausschließung im Kontext von Transformationsprozessen der Gesellschaft und des Sozialstaats lesen Sie in: Anhorn, Roland (2008). Zur Einleitung: Warum sozialer Ausschluss für Theorie und Praxis Sozialer Arbeit zum Thema werden muss. In: Roland Anhorn/Frank Bettinger/Johannes Stehr (Hg.). Sozialer Ausschluss und Soziale Arbeit. Positionsbestimmungen einer kritischen Theorie und Praxis Sozialer Arbeit. 2. Aufl. VS Verlag für Sozialwissenschaften (GWV), 13–48.

Risiken privatisiert. Das hat zur Folge, dass die Sozialpolitik selektiv handelt und Zielgruppen anhand verschiedener Merkmale unterscheidet. Somit kommt es zu einer Kategorie von „wirklicher“ Bedürftigkeit¹² und es wird unterschieden „zwischen ehrlichen und unehrlichen, würdigen und unwürdigen Bedürftigen“ (Anhorn 2008, 27), wenn es um die Verteilung von Ressourcen geht.

Das Gesellschaftsmodell, auf dem das Konzept der Sozialen Ausschließung fußt, ist durch die horizontale Spaltung einer Mehrheit und einer Minderheit gekennzeichnet. Die Mehrheit stellt hier das gesellschaftliche Zentrum dar und ist integriert, während die Minderheit ausgeschlossen ist und sich als Peripherie zeigt, also am Rande der Gesellschaft befindet (vgl. Anhorn 2008, 25 f.). Horizontale Spaltung findet außerdem zwischen dem übereinstimmenden, integrierten, homogenen und geordneten „Innen“ und dem ordnungsstörenden, -bedrohenden und desintegrierten „Außen“ statt (a.a.O., 26). Betrachtet man Gesellschaft im Sinne der horizontalen Spaltung, hat dies zur gravierenden Folge, dass vertikale Dimensionen, in denen sich Fragen sozialer Ungleichheiten spiegeln, außer Acht gelassen werden und Soziale Ausschließungen nicht auf gesellschaftliche Strukturmerkmale, sondern auf Phänomene der Peripherie zurückgeführt werden. Folglich werden Faktoren, wie Ausbeutung oder Macht- und Herrschaftsverhältnisse nicht berücksichtigt (vgl. ebd.), genauso wenig wie die Strukturen, die Ausschließungsprozesse dauerhaft ermöglichen (vgl. ebd.). Diese Perspektive lenkt den Fokus auf die Ausgeschlossenen und ihre Merkmale. Dadurch erscheint das Problem lösbar, indem sich die Individuen ins gesellschaftliche Zentrum integrieren (vgl. ebd.). Die Vorstellung der horizontalen Spaltung lässt sich mit Ideen klassenloser Gesellschaft verknüpfen, wodurch „Klasse“ keinen Bezugspunkt mehr zur Analyse der Gesellschaft darstellt und somit Soziale Ausschließung als Konsequenz fehlender integrativer Kräfte von gesellschaftlichen Kerninstitutionen gedeutet wird (vgl. ebd.). Dies betrifft in erster Linie soziale Beziehungen und den sozialen Nahraum, wie beispielsweise die Familie oder Vereine. Diesen Institutionen des sozialen Nahraums wird die Fähigkeit zur Bindung und Integration abgesprochen und dort verankerte Defizite werden hervorgehoben (vgl. Anhorn 2008, 26 f.). In diesem

¹²Weitere Ausführungen finden Sie unter anderem in: Lessenich, Stephan (2009). Krise des Sozialen? APuZ - Aus Politik und Zeitgeschichte vom 11.12.2009.

Online verfügbar unter <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/31512/krise-des-sozialen/> oder in:

Lessenich, Stephan (2018). Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Zwischenbetrachtungen im Prozess der Aktivierung. In: Roland Anhorn/Elke Schimpf/Johannes Stehr et al. (Hg.). Politik der Verhältnisse - Politik des Verhaltens. Widersprüche der Gestaltung Sozialer Arbeit. Wiesbaden, Springer VS, 21–33.

Kontext wird Soziale Ausschließung erneut ein Problem der Betroffenen und Fragen der ‚richtigen‘ Erziehung und Sozialisation, der Vermittlung der ‚richtigen‘ Werte und Normen“ (Anhorn 2008, 26) rücken in den Vordergrund.

3.3. Die Soziale-Probleme-Perspektive

Im Zuge des Neoliberalismus führte die Existenz sozialer Probleme zur Ermöglichung ordnungspolitischer Handlungen und zur Legitimation von Ausschließungsstrategien, statt auf die „wohlfahrtsstaatliche Integration durch Disziplinierung“ (Stehr/Schimpf 2012, 27) hinzuweisen. Diese Ordnungsperspektive nutzt soziale Probleme als gesellschaftspolitische Kategorie, die somit als Teil der „Kultur sozialer Probleme“ (a.a.O., 28) zu werten ist. Diese Kategorie resultiert aus „einem funktionalistischen Gesellschaftsbild“ (Stehr/Schimpf 2012, 28), welches zur Einhaltung von Normen und Werten verpflichtet. Die Einhaltung dessen und die gesellschaftliche Ordnung werden durch Institutionen sichergestellt (vgl. ebd.). Entstehen soziale Probleme im Kontext der Normabweichung, gelten diese als individuelle Fehlanpassungen (vgl. Stehr/Schimpf 2012, 29.). Außerdem dienen sie als zusammenfassende Kategorie für ungewollte gesellschaftliche Zustände, die der Skandalisierung dieser dienen, jedoch nicht zur Bewältigung jener führen (vgl. ebd.).

Bei sozialen Problemen handelt es sich um moralisch behaftete Elemente, die mit gesellschaftlichen Strukturen von Herrschaft, Macht und Ungleichheit einhergehen (vgl. ebd.). Durch die Etikettierungstheorie wurde ein Perspektivwechsel erreicht. Dieser führte zur Verlagerung des Fokus vom individuellen Verhalten auf die Institutionen, die anhand eigener erstellter Kategorisierungen entsprechende Maßnahmen ergreifen (vgl. ebd.). Durch diese Annahme lässt sich auch darauf schließen, dass bestehende Ungleichheiten durch machtbedingte Problemdefinitionen verstärkt werden. Diese Definitionen werden durch die Definitionsmacht und die Interessen der an den Problematisierungsprozessen Beteiligten beeinflusst (vgl. Stehr/Schimpf 2012, 30). Dementsprechend dient das Festmachen sozialer Probleme immer auch als Mittel zur Machtgewinnung und zur Sicherung bereits bestehender hegemonialer Verhältnisse (vgl. ebd.).

Die durch den Wohlfahrtsstaat etablierte „Kultur sozialer Probleme“ (Stehr/Schimpf 2012, 28) erweckt den Anschein, dass soziale Probleme lösbar erscheinen bei gleichzeitiger Unberührtheit institutioneller Strukturen (a.a.O., 30). Somit kommt es zur Verlagerung gesellschaftlicher Konflikte auf Fehlanpassungen des Individuums oder Kollektivs

(a.a.O., 31). Diese Fehlanpassungen werden unter anderem mit Defiziten in der Lebensführung gleichgesetzt (vgl. ebd.).

Die Soziale-Probleme-Kultur eröffnet zwei Denkmuster. Zum einen die „Problemgruppen-Idee“ und zum anderen die „Idee der Zwei-Sorten-von-Menschen“ (Cremer-Schäfer/Steinert 2014, 203)¹³.

Dieses Verständnis führt zur Verlagerung struktureller Verhältnisse auf personalisierbare weitere Probleme, was wiederum dazu führt, dass Individuen ausschließende Maßnahmen erfahren (Stehr/Schimpf 2012, 31).

Grundsätzlich ist bezüglich der Soziale-Probleme-Perspektive festzuhalten, dass neben der Gefahr, dass Ordnungswissen produziert und Soziale Ausschließung legitimiert wird, auch das Risiko besteht, dass dadurch Problemgruppen konstruiert werden und Ausschlusswissen erzeugt wird (a.a.O., 36). Darüber hinaus weist diese Perspektive Tendenzen auf, die Soziale Ausschließung in Selbstausschließungen umzuwandeln, also den Individuen die Verantwortung für ihre Ausschließungssituation zuzuschreiben (a.a.O., 66 ff.). Durch zugewiesene Selbstausschließungen wird die Legitimierung von sozialem Kontroll- und Problemwissen gestützt (vgl. Cremer-Schäfer 2018, 48). Wenn jedoch Institutionen nicht zum Gegenstand der Betrachtung werden, dann werden sie mit ihren Selektions- und Ausschließungsmechanismen zum Mittel der Wahl für die Bearbeitung sozialer Probleme und sogenannte Problemgruppen werden bezüglich ihrer Ausschließungserfahrungen der Zuschreibung von Eigenverantwortlichkeit ausgesetzt (vgl. Stehr/Schimpf 2012, 38).

3.4. Ein Kritischer Diskurs

Im Folgenden sollen die wichtigsten Inhalte des kritischen Diskurses über Soziale Ausschließung bearbeitet werden. Der kritische Diskurs ebnet die Grundlage für die Bestimmung eines umfassenden, kritischen Begriffs, um Soziale Ausschließung besser greifbar und gezielter anwendbar zu machen (vgl. Anhorn 2008, 37). Der zugrunde liegende Komplementärbegriff bedingt immer herausstellen zu können, welche Zusammenhänge Soziale Ausschließung als Kategorie mit sich zieht (vgl. ebd.).

¹³Ausführungen finden Sie in: Cremer-Schäfer, Helga/Steiner, Heinz (2014). Straflust und Repression. Zur Kritik der populistischen Kriminologie. 2. Aufl. Münster, Westfälisches Dampfboot.

Die kritische Perspektive schließt als einen solchen Komplementärbegriff den Integrationsbegriff aus. Dies wird dadurch begründet, dass der Exklusions- und Underclass-Diskurs¹⁴ erkennen ließen, dass der Integrationsbegriff auf eine gesetzte Gesellschaftsordnung Bezug nimmt und sich darin ein Vergesellschaftungsmodus offenbart, in dem Integration durch Soziale Ausschließung produziert wird (vgl. ebd.). Es zeigt sich jedoch: „‘soziale Integration‘ darf keinesfalls als Gegensatz zu ‘sozialer Ausschließung‘ verstanden werden.“ (Steinert 2000b, 15)

Innerhalb der kritischen Perspektive wird bevorzugt der Partizipationsbegriff herangezogen. Dieser ermöglicht das Verständnis von Sozialer Ausschließung, dass gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten verschiedenster Art systematisch beschnitten oder sogar vorenthalten werden (vgl. Anhorn 2008, 37). Der Partizipationsbegriff eröffnet Soziale Ausschließung als graduelles Konzept, das sich von einer Gegensätzlichkeit unter anderem des Innen und des Außen, welche durch andere Diskurse aufrechterhalten wird, ablöst (vgl. ebd.). Im Gegenzug dazu werden verschiedene Ausschließungsgrade erfasst, welche sich in einer breiten Spanne von Diskriminierung über Verweigerung von Rechten bis hin zur Einsperrung in totalen Institutionen, wie beispielsweise Gefängnissen, zeigen können (vgl. ebd.).

Darüber hinaus entsteht aus dem Partizipationsbegriff ein relationales Konzept der Sozialen Ausschließung, da hier Menschen oder Gruppen zu anderen in Verhältnis gesetzt werden, auch mit Blick auf die Ausschließungserfahrungen (vgl. ebd.). Dies ermöglicht im Rahmen von Analysen, den Blick anstelle auf die Betroffenen und ihre Merkmale, auf Interaktionsprozesse von Ausgeschlossenen und Institutionen und deren Vertreter:innen zu lenken. Dies wiederum ermöglicht auch die Betrachtung von Strukturen und Mechanismen, die Soziale Ausschließung herstellen und die ungleiche Ressourcenverteilungen von Partizipationschancen (wieder) erzeugen (vgl. ebd.). Das relationale Verständnis führt dazu, dass also gesellschaftliche Strukturen und Institutionen und deren Macht- und Herrschaftsverhältnisse fokussiert werden, anstatt die Ausgeschlossenen in ihrem Sein (vgl. Anhorn 2008, 38).

¹⁴Innerhalb der Ausarbeitung wird bewusst auf ausführlichere Darstellungen anderer Diskurse, wie beispielsweise des neoliberalen Underclass-Diskurses der USA oder des europäischen Diskurses Sozialer Ausschließung, verzichtet, da der Fokus auf dem kritischen Diskurs liegen soll. Durch den kritischen Diskurs wird sich ein besserer Überblick über das Konzept der Sozialen Ausschließung versprochen.

Begreift man Soziale Ausschließung in Verhältnissen, umfasst dies auch ein dynamisches Verständnis des Ganzen. Dies bedeutet, dass verschiedene Abläufe und Dynamiken der Ausschließungsprozesse und somit auch institutionelle und strukturelle Aspekte sozialer Ausschließungsprozesse analysiert werden können (vgl. Anhorn 2008, 38). So kann Soziale Ausschließung als Problembeschreibung der bestehenden Gesellschaft gesehen werden und nicht der ausgegrenzten Minderheit. Dadurch kann auch eher die Betrachtung von Ursachen Sozialer Ausschließung gelingen (vgl. ebd.).

Dem dynamischen Verständnis liegt eine unerlässliche Subjektperspektive zugrunde, wodurch die Ausgeschlossenen als handlungsfähige Subjekte und Akteur:innen in der Bewältigung herausfordernder Lebenssituationen und nicht als Opfer und Objekte der Verhältnisse und Interventionen erkannt werden (vgl. ebd.). Somit wird ein Partizipationsverständnis entwickelt, das die partizipativen Bedingungen gemeinsam mit/von den Adressat:innen definieren lässt (vgl. ebd.).

Wie bereits erläutert, kann das Konzept der Sozialen Ausschließung dynamisch, graduell, relational und subjektorientiert bestimmt werden. Darüber hinaus ist es außerdem als multidimensional zu begreifen, da weitere Dimensionen sozialer Ausschließungs- und Ungleichheitsverhältnisse herangezogen werden können. Auf diese soll im folgenden Kapitel näher eingegangen werden.

Vorwegzunehmen ist jedoch an dieser Stelle, dass Verschränkungen zwischen vertikalen und horizontalen Dimensionen zur Entstehung des Interferenzmodells beitragen (vgl. Anhorn 2008, 39). Dieses Interferenzmodell grenzt sich von der Hierarchisierung verschiedener Dimensionen Sozialer Ausschließung ab und setzt die unterschiedlichen Dimensionen Sozialer Ausschließung gleich. Somit bietet es eine theoretische Konzeptentwicklung zur Erfassung der Strukturen, Dynamik und Komplexität, aber auch der Wechselbeziehungen und der zunehmenden Effekte Sozialer Ausschließungsprozesse (a.a.O., 38). Im Rahmen des kritischen Diskurses Sozialer Ausschließung ist zu erwähnen, dass durch sozialwissenschaftliche Wissensproduktion immer auch das Risiko entsteht, dass Wissen aufgrund von kategorialer Vorannahmen erzeugt wird. Solches Ausschlusswissen kann dann ebenfalls als Legitimationsgrundlage für Soziale Ausschließungen dienen.

Als Beispiel kann hier die Hervorhebung von „Überflüssigen“ dienen, die sich in Diskursen Sozialer Ausschließung etabliert hat und vermittelt, dass die Betroffenen jegliche Bedeutung für die Gesellschaft verloren haben (a.a.O., 44). Hinzu kommt, dass durch solches

Ausschlusswissen, beispielsweise durch die Betrachtung der „Überflüssigen“, gesellschaftliche Strukturen und Prozesse außer Acht gelassen werden, während die Ausgeschlossenen mit ihren Merkmalen und Verhaltensweisen fokussiert werden, um das Konzept erklärbar zu machen (a.a.O., 45).

Diese Erkenntnis des kritischen Diskurs Sozialer Ausschließung entwickelt auch die Aufforderung, eine kritische Soziale Arbeit zu etablieren und deren Verantwortung, eigenes erzeugtes Wissen auf unbeabsichtigte Ausschließungseffekte zu reflektieren (vgl. Anhorn 2008, 45).

3.5. Die Dimensionen Sozialer Ausschließung

Im nächsten Kapitel sollen nun die verschiedenen Dimensionen Sozialer Ausschließung im Rahmen des Interferenzmodells konkreter beleuchtet werden.

Die zeitliche Dimension

Innerhalb der zeitlichen Dimensionen werden verschiedene zeitliche Muster, wie beispielsweise die Verweildauer oder der Eintritt von Ausschließungsfaktoren, betrachtet, die Soziale Ausschließung betreffen (vgl. Anhorn 2008, 39). Die Betrachtung einer zeitlichen Dimension kann die Ansicht über einen statischen beziehungsweise nicht bewegbaren Zustand Sozialer Ausschließung überwinden (vgl. ebd.). Dies ermöglicht außerdem Erkenntnisse über die dynamischen Verhältnisse Sozialer Ausschließung und darüber, dass soziale Positionen während des Lebenslaufs variieren können. Zu betonen ist jedoch, dass trotz möglicher Veränderungen der Situation der Ausgeschlossenen, das zentrale Merkmal der anhaltenden Unsicherheit von Lebensbedingungen und von Lebensperspektiven, nicht überwunden wird (vgl. ebd.).

Die sozialräumliche Dimension

Die Restrukturierung der Gesellschaft steht in Verbindung mit reorganisierten räumlichen Grenzziehungen (vgl. Anhorn 2008, 40). Erzielt werden durch neue Hierarchisierungen und Polarisierungen Spaltungen, sowohl räumlich als auch zeitlich, die das privilegierte Zentrum, die unsichere und instabile Übergangzone und die Peripherie von Ausgeschlossenen betreffen (vgl. ebd.). Aus der sozialräumlichen Dimension heraus lässt sich auch die zunehmende Aufteilung von Städten erkennen. Diese Erscheinung lässt die sozialräumliche Dimension nochmals bedeutender werden, um Soziale Ausschließung verstehen zu können (vgl. ebd.). Durch räumliche Ausschließungsprozesse entwickelt sich ein Kreislauf, aus dem nur schwer auszubrechen ist. Je ausgeprägter sich die verschiedenen

Stadtteile entsprechend dem sozialen Status unterscheiden und je umfassender Partizipationsmöglichkeiten des Raums ungleichmäßig verfügbar sind, desto gravierender wirken die Konsequenzen Sozialer Ausschließung (vgl. ebd.). Verstärkt wird das Wirken auch durch die Tatsache, dass sich benachteiligte Gruppen in einzelnen Stadtteilen anhäufen. Aufgrund des Mangels an verschiedenen Ressourcen, beispielsweise finanzieller, umfasst die Lebenswelt der Menschen ausschließlich den Stadtteil und bindet diese an ihn (vgl. ebd.). Somit bedingt räumliche Ausschließung soziale Benachteiligung und Ungleichheit und schadet der Lebenslage von Betroffenen nachhaltig (vgl. ebd.).

Die vertikale Dimension der „Klasse“

Der Aspekt der Klasse als vertikale Dimension Sozialer Ausschließung wurde seit den 1980er Jahren immer mehr vernachlässigt. Anstelle der vertikalen Dimension wurden unter anderem horizontale Faktoren im Sinne der Individualisierung, Pluralisierung und Differenzierung als Perspektive herangezogen, um gesellschaftliche Spaltungen nachvollziehbar zu machen (vgl. Anhorn 2008, 40 f.). Infolge der „Kulturalisierung sozialer Ungleichheiten“ (Anhorn 2008, 41), ging man davon aus, dass durch das Abbauen von Klassenstrukturen die Gesellschaft klassenlos wurde (vgl. ebd.). Anhorn geht, angelehnt an Dangschat, Koch, Bourdieu und weiteren, davon aus, dass Gesellschaften, die kapitalistisch verfasst sind, immer strukturelle Merkmale aufweisen, die eine Klassengesellschaft ausmachen. Diese verändern sich ausschließlich in der Form des Ausdrucks und der Erscheinung, entsprechend historischer Bedingungen (vgl. ebd.). Des Weiteren ist er der Annahme, dass weiterhin vertikale Ungleichheits- und Ausschließungsprozesse vorliegen und sich Klassenunterschiede hinsichtlich Strukturen, Subjekten und Institutionen zuspitzen werden. Klasse wird somit weiterhin die Lebensbedingungen von Menschen zentral beeinflussen (vgl. ebd.).

Die horizontalen Dimensionen

Das Geschlecht

Die gegenwärtige Gesellschaft ist nicht nur klassenförmig, sondern auch patriarchal bestimmt. Dazu wird Geschlecht als Kategorie im Sinne des bedeutsamen Prinzips der Ordnung und Gliederung herangezogen, wodurch Verhältnisse von Ungleichheit und Ausschließung systematisch produziert werden (vgl. Anhorn 2008, 41). Dies hat unter anderem zur Folge, dass Männer privilegierte Positionen einnehmen, während Frauen¹⁵ als

¹⁵ Grundsätzlich gilt hier auch Menschen, die sich als divers bezeichnen, mit in die Überlegungen einzubeziehen.

untergeordnet gelten und nur über begrenzte Lebenschancen und Handlungsspielräume verfügen (vgl. ebd.). In den gesellschaftlichen Strukturen und Verhältnissen ist grundsätzlich ein verschränktes Verhältnis zwischen Patriarchat und Kapitalismus und Geschlecht und Klasse zu erkennen (vgl. Anhorn 2008, 42). Grundsätzlich ist festzuhalten, dass diese Form der horizontalen Ausschließungsdimension Frauen im Zugang und bezüglich der Verfügbarkeit von zeitlichen und materiellen Ressourcen systematisch beschneidet. Außerdem werden Grenzen auch bezüglich öffentlicher Räume und in Entscheidungsprozessen auf politischer Ebene erheblich beschränkt (vgl. ebd.).

Die Ethnie

Aufgrund zunehmender Prozesse der Heterogenisierung und Polarisierung und damit verbundener Konflikte werden Unterschiede und Identitäten zu zentralen Anknüpfungspunkten für Herrschafts- und Machtkämpfe, die gesellschaftlich geführt werden und sich auf die Ressourcenzugang- und teilhabe auswirken (vgl. Anhorn 2008, 42). Hierbei spielt auch die Kategorie der Ethnie eine bedeutende Rolle, da sie eins der wirkungsmächtigsten Strukturelemente ist, das sich auf Ungleichheits- und Ausschließungsverhältnisse auswirkt und zu Grenzziehungen bezüglich (Nicht-) Zugehörigkeiten führt, was auch aus der Unterscheidung von kulturellen und biologischen Merkmalen resultiert (vgl. ebd.). Die Entstehung von Kapitalismus und die Entfaltung des (National-) Staats sind zusammenhängend zu betrachten. Dabei agiert der (National-) Staat als Gewaltapparat durch Ausschließung und konstruiert eine homogene Einheit und Gemeinschaft von Bürger:innen, die unter anderem dieselben kulturellen Traditionen verfolgen. Die genannte Gemeinschaft setzt verschiedene Formen von Ausschließung, sowohl nach innen als auch nach außen, voraus (vgl. Anhorn 2008, 43). Dies hat zur Konsequenz, dass unter anderem Rassismus und Ethnozentrismus maßgeblich für einen kapitalistischen Staat sind und somit auch immer dem Staat institutionell verankert sind (vgl. ebd.). Dabei gibt es nur Veränderungen in der Erscheinungsform und dem Umfang der auf ethnischen Gründen aufbauenden Sozialen Ausschließung, welche historisch bedingt sind (vgl. ebd.). Generell ist dem Staat in dieser Dimension eine hohe Relevanz zuzuschreiben, was das Konstruieren ethnischer sozialer Ausschließungs- und Ungleichheitsprozesse betrifft. Dies geschieht hauptsächlich durch begrenzte Chancen und Partizipationschancen in diversen Bereichen, wie zum Beispiel dem Arbeitsmarkt (vgl. ebd.).

3.6. Soziale Ausschließung durch Kriminalisierung

Betrachtet man nun Soziale Ausschließung im Zusammenhang mit dem sozialen Problem der Kriminalität, stellt sich die Frage, inwieweit Kriminalisierungsprozesse Soziale Ausschließung beeinflussen. Kriminalisierung meint hier einen Prozess, der zur systematischen Beschneidung der Teilhabemöglichkeiten an gesellschaftlichen Ressourcen und Prozessen führt (vgl. Stehr 2021, 624). Innerhalb dieses komplexen Prozesses wird Kriminalität im Sinne einer Deutungsschablone bezüglich sozialer Konflikte und Probleme genutzt (vgl. ebd.). Die Anwendung von Kriminalität auf Personen ermöglicht die Eingruppierung dieser in eine Paria-Position¹⁶. Die Lebenssituation der Paria-Bevölkerung verschlimmert sich durch Kriminalisierungsprozesse zu prekären Ausmaßen (vgl. Stehr 2008, 321). Auch hier findet die Zuschreibung von Selbstausschließungsprozessen Anwendung (vgl. ebd.).

Damit grundsätzlich eine Einschätzung erfolgen kann, ob Kriminalisierung als Sozialer Ausschließungsmechanismus dient, ist eine Distanzierung vom Strafrecht und den dazu gehörigen Instanzen erforderlich (vgl. Stehr 2021, 623). Zu erkennen ist jedenfalls, dass es in den letzten Jahren bis heute immer noch möglich ist, Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit, sowohl physischer als auch sozialer Art, einzuschränken (vgl. Pilgram et al. 2000, 129). Strafen spiegeln immer Ausschließungs- oder Integrationsdiskurse wider und stellen gleichzeitig „internalisierende“ soziale Ausschließung“ (Cremer-Schäfer/Steinert 2014, 50) dar. Dies führt dazu, dass Folgendes betont werden kann: „Bestrafung ist soziale Ausschließung.“ (Cremer-Schäfer/Steinert 2014, 50)

Im Fordismus konnten staatliche Strafen und somit soziale Ausschließungsprozesse durch die Leitmotive „Hilfe statt Strafe“ oder „Integration statt Ausgrenzung“ (Stehr 2021, 631) begrenzt werden. Im Übergang zum Neoliberalismus kam es jedoch zu modernisierten Kriminalisierungsstrategien. Statt einem Strafrecht, das durch Liberalisierung gekennzeichnete war, erfolgte der Gegensatz dazu und somit standen sich die Entkriminalisierung und die Ausweitung der Strafe entgegen (vgl. ebd.).

Hier sind mindestens als Beispiele für mögliche Ausschließungsmechanismen verschiedene Varianten staatlicher Strafen aufzuführen. Es wirken beispielsweise Geldstrafen oder Freiheitsstrafen in Gefängnissen ausschließend. Begründet werden kann das zum

¹⁶Paria-Positionen meinen soziale Lagen, die sowohl auf soziale Gefälle aber auch auf die Produktion wesentlicher Differenzen hindeuten (vgl. Stehr 2008, 321). Menschen, denen diese Position zugeteilt wird, sind grundsätzlich Teil der Gesellschaft, werden von dieser jedoch als funktionslos gewertet (vgl. ebd.).

einen durch die reduzierten materiellen Ressourcen durch das Ableisten der Geldstrafe, aber auch durch die fehlende Bewegungsfreiheit (vgl. Cremer-Schäfer/Steinert 2014, 50). Beides schränkt auf unterschiedliche Art und Weise die Teilhabe Einzelner am gesellschaftlichen Leben ein (vgl. ebd.).

In diesem Zusammenhang hat sich im Rahmen von Untersuchungen herausgestellt, dass Strafen gravierender ausfallen, umso marginalisierter die betroffenen Personen sowieso schon sind, unter anderem weil davon ausgegangen wird, dass insbesondere der Strafvollzug diese Menschen auffangen könne (vgl. Pilgram 1998, 23).

3.6.1. Die Institution „Verbrechen und Strafe“

Insbesondere die Institution „Verbrechen und Strafe“, die aufgrund neoliberaler Wirtschaft und populistischer Politikformen hegemonialen Status erlangt und in Kriminalisierungsprozessen aktiviert wird, spielt hier eine tragende Rolle (vgl. Stehr 2021, 624 f.). Darunter ist eine Art Herrschaftsapparat zu verstehen, welcher durch die Enteignung gesellschaftlicher Konflikte und die Deklaration von Kriminalität Bedingungen schafft, die der Machtausübung dienen (a.a.O., 624). Dies zeigt sich in verschiedensten Abstufungen Sozialer Ausschließung, welche sowohl staatlich als auch gesellschaftlich ausgeübt werden (vgl. ebd.). Sie bietet die Legitimationsgrundlage für Institutionen, die durch ihr Handeln gesellschaftliche Konflikte so wendet, dass eine der beteiligten Konfliktparteien die Position der schuldigen Täter:innen zugewiesen wird (vgl. Stehr 2021, 623 f.). Begünstigt wird diese Entwicklung durch Kriminalität als Konzept zur moralisierenden sozialen Aufspaltung der Konfliktbeteiligten in Opfer und Täter:innen, was wiederum durch Schuldzuweisungen zugefügtes Leid an Täter:innen rechtfertigt (a.a.O., 624).

Folgt man dieser Auffassung, dann wird grundlegend im Verständnis darüber davon ausgegangen, dass Institutionen anhand eines Kriminalitätskonzepts Kriminalität kreieren. Es kann das Verständnis gelten, dass diese Institutionen über ein entsprechendes Instrumentarium verfügen, nämlich das staatliche Strafen, welches es ermöglicht, Soziale Ausschließung zu rechtfertigen und auszuüben (a.a.O., 623). Über die Institution „Verbrechen und Strafe“ zeigt der Staat außerdem auf, dass Soziale Ausschließung grundsätzlich möglich und rechtmäßig ist. Über diese Annahme wird unter anderem die Existenz von Gefängnissen begründet (a.a.O., 624). Bestrafung eröffnet somit eine Kategorie, auf die Soziale Ausschließung folgen kann. Diese bleibt jedoch auch nach der Einsperrung in Form von Stigmatisierung aufrechterhalten (vgl. ebd.).

3.6.2. Die Funktion von Moralpaniken in Kriminalisierungsprozessen

Grundsätzlich ist erwähnenswert, dass Moralpaniken, welche seit den 1970er Jahren in der Gesellschaft präsent sind, wichtige Voraussetzungen für Kriminalisierungsprozesse schaffen (vgl. Stehr 2021, 625). Durch Moralpaniken werden gewisse soziale Geschehnisse als gefährlich markiert und soziale Gruppen gezielt dafür verantwortlich gemacht. Somit werden diese Personengruppen als bedrohlich für die Gesellschaft deklariert (a.a.O., 625 f.). Daraufhin folgt unter anderem die Entwicklung von Bedrohungsszenarien und gemeinsamen Feindbildern, wodurch neue Kategorien etabliert werden (a.a.O., 626). Moralpaniken bieten zudem Lösungen, welche die Zuständigkeiten bestimmter Institutionen zu vermitteln versuchen (vgl. ebd.).

Moralpaniken weisen zwar Interesse an sozialem Konsens auf, gleichzeitig sind institutionelle Konflikt- und Konkurrenzverhältnisse Merkmale dieser (vgl. ebd.). Sie ermöglichen außerdem Angstverschiebungen und die Entstehung einer Law-and-Order-Gesellschaft, welche Ungleichheits- und Ausschließungsverhältnisse durch staatlichen Zwang sicherzustellen und bereits geschehene Ausschließungen mit staatlichen Strafen zu rechtfertigen versucht (vgl. Stehr 2021, 627).

3.6.3. Kriminalisierungsprozesse und Ideologie

Finden Kriminalität und Gewalt in Gesellschaften statt, dann können sie immer als Sprungbrett für populistische Politik erkannt werden (vgl. Stehr 2021, 627 f.). Durch Skandalisierungen und Moralierungen kommt es zur Überwindung von gesellschaftlichen Ambivalenzen und zur Veränderung von herrschenden Interessenskonflikten. Dies trägt zur Verdeckung gesellschaftlicher Konflikte hinter dem Schein konsensbasierter sozialer Ordnung und geltender Moral bei (vgl. ebd.).

Die vorliegende Dichotomie zwischen Opfern und Täter:innen wird instrumentalisiert, um verschobene Ängste vor Kriminalität als Grundlage für beispielsweise ein ausgebautes Strafrecht zu nutzen (vgl. Stehr 2021, 628). Diese Dichotomie setzt auch Grundsteine für Identitätspolitik, die das Bild von einem Wir, das gegen die anderen agiert, vermittelt (a.a.O., 629). Diese gesellschaftliche Spaltung ist besonders durch die „punitiven Wende“¹⁷ gewachsen. Hierdurch gilt Kriminalität nicht mehr als soziales Problem, welches die

¹⁷Unter Punitivität ist eine Strategie zur Analyse von Kriminalpolitik und Gesellschaft zu verstehen. Außerdem geht es um Möglichkeiten der Machtdemonstration, indem durch Kriminalisierung regiert wird (vgl. Stehr 2021, 634 f.) Des Weiteren ermöglicht die Punitivität die Legitimation für das Ausüben von Leid, Autorität und anderem (a.a.O., 635).

Politik, die an den Verhältnisse ansetzt, zum Handeln auffordern könnte (vgl. ebd.). In diesem Kontext wird insbesondere der Viktimismus als Grundlage für populistische Politik mit Opfern verwendet (vgl. Stehr 2021, 630) und staatliches Strafen als Mittel zum Opferschutz nach außen getragen. Dies hat zur Konsequenz, dass staatliches Strafen ausgeweitet wird (vgl. ebd.).

Hinsichtlich der Auseinandersetzung mit der Institution „Verbrechen und Strafe“ ist es erforderlich innerhalb des Strafrechts zwischen seiner ideologischen und instrumentellen Funktion zu differenzieren (vgl. Stehr 2021, 630). Hervorzuheben ist hier die ideologische Funktion, welche der Ansicht ist, dass sich gesellschaftliche Konflikte durch das Abspalten der ordnungsstörenden Personen aus Konfliktsituationen lösen lassen können. Dabei kommt autoritäre Zwangsgewalt zum Vorschein (vgl. ebd.). Außerdem werden Interessenskonflikte verdeckt, wobei es darum geht, identitätsstiftend auf die Gesellschaft einzuwirken, indem gemeinsame Moral und gemeinsame Feindbilder etabliert werden (vgl. ebd.). Herrschaftsverhältnisse werden hier durch Ausschließungsfantasien verstärkt beziehungsweise aufrechterhalten, unter anderem indem sich die zuständigen Institutionen der Bekämpfung Sozialer Ausschließung und Ungleichheit entziehen. Außerdem kommt es zur Konstruktion von Paria-Gruppen und zur Ausweitung von Überwachungsmaßnahmen (vgl. ebd.).

Im Zuge dessen tritt außerdem die Responsibilisierung ein, also dass Ausschließungsergebnisse in der Selbstverantwortung der Betroffenen liegen und somit als Form der Selbstausschließung zurück bleiben (vgl. Stehr 2021, 633). Ohne den Charakter der Individualisierung und Schuldzuschreibung der Strafjustiz, könnte Soziale Ausschließung durch Kriminalisierung nicht legitimiert werden (a.a.O., 634).

3.7. Konsequenzen für die Soziale Arbeit mit Fokus auf Kriminalisierungsprozesse

Generell ist festzuhalten, dass sich die Profession der Sozialen Arbeit in einer herausfordernden Lage befindet, da die gesellschaftlichen Entwicklungen immer mehr Logiken und Tendenzen Sozialer Ausschließung aufweisen (vgl. Stehr 2008, 327). Die Handlungsausrichtung der Sozialen Arbeit weist immer mehr Kontroll- und Disziplinierungstendenzen auf, was Veränderungen der Ausschließungssituationen für bessere soziale Teilhabemöglichkeiten erschwert (a.a.O., 320).

Im selben Kontext sind immer stärkere Orientierungen an kriminalpräventiven Angeboten zu erkennen, welche wiederum die Kontroll- und Überwachungsbedürfnisse des

Staats befördern, da hier Normorientierung und nicht Lebenslagenveränderungen fokussiert werden und so beispielsweise Armut als Ursprung von Kriminalität gedeutet wird (a.a.O., 328).

Darüber hinaus hemmen die, durch die Moralpaniken propagierten Strafen als Ausschlussstrategie, das Bemühen der Begrenzung staatlicher Strafen. Dies wird unter anderem durch die Legitimation der Resozialisierung oder durch ausschließungsreduzierende beziehungsweise -verzögernde Maßnahmen der justiznahen Sozialen Arbeit begünstigt (vgl. Stehr 2021, 636). Der Anspruch auf Resozialisierung ist dem Bedürfnis nach Maßnahmen, die für Sicherheit sorgen, gewichen, beispielsweise in Form von Freiheitsstrafen (vgl. ebd.).

Soziale Arbeit agiert hier unterschiedlich. Zum einen im Kontext der justiznahen Sozialen Arbeit. Sie trägt teilweise die Ausrichtung nach Sicherheit mit, wodurch ihre eigentlichen Organisationsformen und die professionelle Identität neu gestaltet werden (vgl. Stehr 2021, 637). Auf der anderen Seite nimmt sie eine kritische Position ein, die durch ihr Handeln gegen Soziale Ausschließung agieren und wirken möchte (vgl. ebd.). Soziale Arbeit gerät jedoch in all ihren Versuchen, Anerkennung zu gewinnen, ins Wanken, indem sie zur Aneignung punitiver Logiken tendiert und immer weiter auf die kritische Hinterfragung von Kriminalitätskonzepten verzichtet und ihren Spielraum dafür nutzt, selbst Kontrolle zu erlangen und Sanktionen beziehungsweise Zwangsmaßnahmen zu normalisieren (vgl. ebd.). Dieses Verhalten der Profession hat zur Konsequenz, dass Sozialarbeitende immer mehr zur Polarisierung ihrer Adressat:innen neigen und Hilfen zur Integration an Faktoren der Mitwirkung oder auch die Übernahme von Verantwortung durch die Adressat:innen koppeln (vgl. ebd.).

Es wird auch davon gesprochen, dass sich aufgrund von Hyperinhaftierungen, also der übermäßigen Inhaftierung von Menschen, die wohlfahrtsstaatlich ausgerichtete gesellschaftliche Wiedereingliederung von straffällig gewordenen Menschen in Überwachungen nach der Haftentlassung verwandelt hat (vgl. Wacquant 2016, 301). Dem wird der Effekt beziehungsweise die Absicht unterstellt, die Folgen der Hyperinhaftierung zu vertuschen (vgl. ebd.).

Demzufolge lassen sich Wiedereingliederungsmaßnahmen nicht als Gegenmittel Sozialer Ausschließung durch Inhaftierung festmachen, sondern als Teile eines Überwachungsapparats (vgl. Wacquant 2016, 305).

Mit Blick auf die Soziale Arbeit ist zu betonen, dass eine Ausweitung der justiznahen Straffälligenhilfe immer auch ein Indiz für ihre Veränderung in Richtung einer „Politik des Verhaltens“ (Anhorn et al. 2018, 1) bedeutet. Dadurch wird Soziale Ausschließung nach der Entlassung aufrechterhalten, da auf die „Politik der Verhältnisse“ (Anhorn et al. 2018, 1) verzichtet wird.

Komplementär zur Institution „Verbrechen und Strafe“ gibt es eine weitere Perspektive, die „Kriminalität als Konflikt‘ versteht“ (vgl. Stehr 2021, 639). Sozialer Arbeit ist es bislang nicht gelungen, eine Perspektive der punitiven Logik entgegenzusetzen, weshalb es ihr nicht möglich war, Entkriminalisierungen und Vermeidung von Sozialen Ausschließungen zu erreichen, sodass in ihrem Handeln immer wieder punitive Tendenzen erkennbar sind (vgl. ebd.). Gleiches Scheitern lässt sich auch im Kontext der Sozialen Arbeit wiederfinden, die an Partizipation orientiert ist. Ihr Verständnis von Partizipation ist jedoch so begrenzt, dass die Literatur immer wieder festhält, dass Soziale Arbeit dazu beiträgt, dass Soziale Ausschließungen immer wieder in Selbstausschließungen transformiert werden (vgl. ebd.).

Soziale Arbeit ist aufgefordert, sich von punitiven Logiken abzugrenzen, um stattdessen eine Konflikt- und Alltagsorientierung zu entwickeln, die kritisch in den Blick nimmt, dass die Individuen für ungleiche Lebenslagen dieselbe Verantwortung übertragen bekommen. Mit dieser Auffassung wird möglich, das Verhalten des Individuums und des Kollektivs als Bewältigungsverhalten einordnen und die Adressat:innen bei der Ressourcenerschließung bestärken und fördern zu können (vgl. ebd.).

Zusammenfassend ist zu sagen, dass insbesondere die hegemoniale Position der Institution „Verbrechen und Strafe“ die Eindämmung des staatlichen Strafens im Sinne der Resozialisierung erschwert (vgl. Stehr 2021, 625). Dabei ist dies von Bedeutung, da die Funktion des staatlichen Strafens ideologische Tendenzen hat. Diese gründet insbesondere im neoliberalen Zusammenhang und auf staatlich organisierten Ausschließungsmechanismen, welche durch das staatliche Strafen außerdem legitimiert und befördert werden (a.a.O., 632 f.).

Daraus resultiert: Soziale Ausschließung muss als gesellschaftskritisches Konzept verstanden werden, da es darum gehen sollte, Zusammenhänge und Dynamiken von sozialer Ungleichheit und Macht- und Herrschaftsverhältnissen sichtbar zu machen (vgl. Anhorn/Stehr 2012, 57). Außerdem muss Soziale Arbeit einen kritischen Blick entwickeln,

um mögliche Effekte der Ausschließung, insbesondere im Kontext von Freiheitsstrafen, erkennen zu können (vgl. Pilgram et al. 2000, 130).

4. Grenzbearbeitung als grenzanalytische Perspektive

Diesem Kapitel ist vorwegzunehmen, dass sich bei der Betrachtung der Grenzbearbeitungsperspektive auf Annahmen von Fabian Kessl und Susanne Maurer bezogen wird. Kessl und Maurer lassen sich im Kontext der Grenzbearbeitung von den Ansichten über Gouvernamentalität nach Foucault leiten (vgl. 2009, 91).

4.1. Ein Exkurs zur Gouvernamentalität nach Foucault

Die Gouvernamentalität zog Foucault als weitere Analyseperspektive für das Phänomen der Macht heran. Foucault erkennt durch sein Verständnis von Gouvernamentalität die Komplexität von Verfahrensweisen, Institutionen und Reflexionen, die als Praktiken der Machtausübung auf die Bevölkerung dienen (vgl. 2005, 171). Um die wirkenden Machtverhältnisse in Gesellschaften greifen zu können, zieht er den Führungsbegriff heran. Darunter ist zu verstehen, dass zum einen Personen durch Handlungen anderer gesteuert werden, aber auch, dass sich Einzelne zu entsprechenden gegebenen Handlungsräumen verhalten (a.a.O., 256). Hier kann auch von Fremd- und Selbstführung gesprochen werden (vgl. Kessl 2006, 72).

Laut Foucault kann Macht als Teil der Regierung über politische und staatliche Zusammenhänge hinausgehen und erst durch Beeinflussung des Verhaltens Einzelner anhand von lenkender Führung ausgeübt werden (vgl. 2005, 256). Regieren meint also die Strukturierung der Handlungsspielräume anderer Personen (vgl. ebd.). Voraussetzung für die Machtausübung sei die anhaltende individuelle und kollektive Freiheit der Subjekte. Damit ist gemeint, dass die Subjekte Zugang zu verschiedenen Handlungsoptionen haben (vgl. Foucault 2005, 257). Dadurch eröffnet sich eine Verbindung von Freiheit und Macht, die als ein „Verhältnis, das durch gegenseitiges Antreiben und Kampf geprägt ist“ (Foucault 2005, 257) verstanden werden kann und ein Verständnis von Freiheit und Macht als sich gegenseitig ausschließende Faktoren nicht zulässt. Freiheit wird somit zur Bedingung jeglicher Macht (vgl. ebd.).

Diese Perspektive der Gouvernamentalität lässt sich auch auf die Soziale Arbeit übertragen. Soziale Arbeit kann als Regierungspraktik des Wohlfahrtsstaats verstanden werden und im Rahmen der Gouvernamentalität sind Regierungsweisen der Sozialen Arbeit zu vergegenwärtigen und zu reflektieren (vgl. Kessl 2006, 63). Macht wird hier jedoch als

etwas Produktives verstanden (a.a.O., 68). Dies führt dazu, dass das weitverbreitete Denken bezüglich eines Dualismus von Macht und Ohnmacht durch die Annahme widerlegt werden kann, dass Macht in jedem Handeln erkennbar wird und alle Handlungsweisen Machtverhältnisse mit herstellen (vgl. ebd.). Diese Ansicht eines Dualismus verfolgt die Hoffnung, dass die Adressat:innen eine selbstbestimmte Lebensführung entwickeln und die Profession ihre Eingebundenheit in Machtstrukturen und damit einhergehende Kontrolldimensionen, die dem Doppelten Mandat entspringen, auflösen kann (vgl. Kessler 2006, 68 f.). Letzteres ist zwar nicht möglich, da Soziale Arbeit nicht machtfrei zu denken ist, dennoch stellt Soziale Arbeit mehr als einen Teil des Machtgefüges dar. Dieser Teil kann überwunden werden (a.a.O., 72 f.).

4.2. Die Bedeutung von Grenzen

Grenze als territoriale Trennlinie zu betrachten, führt im Kontext der Grenzbearbeitung zu einem verkürzten absoluten Verständnis dieser, da sich Grenze immer auf das, was sie umgibt, bezieht oder daraus entsteht (vgl. Kessler/Maurer 2010, 155). Kessler bezeichnet Grenzen auch als „Räume der Differenz“ (2009, 46), die ein zweiseitiges Verständnis offenbaren. So werden durch diese Räume Unterscheidungen zum Fremden und Unsichtbaren hervorgehoben, immer in Abgrenzung vom und zur Schärfung des hegemonialen Innen (vgl. ebd.). Gleichzeitig können Grenzen Zeichen für mögliche Raumöffnungen und -erweiterungen darstellen und sowohl Zugänge zu Handlungsspielräumen, als auch die Begegnung mit dem Anderen im Außen erzielen (vgl. ebd.).

Grenze kann also als gesellschaftstheoretische Einheit von modernen Gesellschaften gesehen werden, wodurch die geltende soziale Ordnung und Normen, die dem sozialen Zusammenleben dienlich sind, festgelegt werden (vgl. Kessler 2009, 43). Grenzen weisen auf machtvollere und herrschaftliche Verhältnisse hin, die erst durch Grenzbearbeitungspraktiken gesellschaftlich wirken (vgl. Kessler/Maurer 2009, 91). Dies setzt das stetige (Wieder-)Herstellen von Grenzen voraus, welche soziales Handeln abbilden und bedingen (vgl. ebd.). Außerdem wirken Grenzen nur so lange, wie sie akzeptiert und anerkannt werden. Grenzgänger:innen können hier zu Verschiebungen oder Umwandlungen der bislang wirksamen Grenzen führen (vgl. Kessler 2009, 47).

Demnach zur Folge gehen Kessler und Maurer von einem relationalen Grenzverständnis, statt von einem absoluten, aus (vgl. Kessler/Maurer 2009, 91). Das relationale Begriffsverständnis orientiert sich an Georg Simmel, der Grenzen folgendermaßen versteht: „Die

Grenze ist nicht eine räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische Tatsache, die sich räumlich formt.“ (Simmel 1995, 141)

Im relationalen Verständnis können Grenzen

„[...] auch vom Trennenden zum verbindenden Moment werden, zu einem Ort der Begegnung, und sei es konfliktvolle Konfrontation.“ (Kessl/Maurer 2009, 94)

Grenzen können als Darstellung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen betrachtet werden, welche durch Grenzbearbeitungs- und Grenzsicherungspraktiken erkennbar werden (vgl. Kessl/Maurer 2010, 158). Solche Grenzbearbeitungspraktiken äußern sich durch Reproduktion im Sinne der Grenzbestätigung. Außerdem zeigen sie sich durch die Verschiebung bestehender Grenzen und durch deren Delegitimation, indem Grenzen durch Hinterfragen ihre Berechtigungsgrundlage verlieren (a.a.O., 157).

Ergänzend zu dem Verständnis von Kessl und Maurer zum Grenzbegriff lässt sich dieses durch Lesarten von Heite et. al, die sich an Lamont und Molnár orientieren, ergänzen. Laut dieser Perspektive kann zwischen Grenzen symbolischer und sozialer Art unterschieden werden (vgl. Heite et al. 2013, 247). Unter symbolischen Grenzen ist die Einteilung in verschiedene Kategorien gemeint. Hiernach geben diese Grenzen eine Übersicht bezüglich des Gegebenen und dem was gesellschaftlich (un-)erwünscht ist. Somit heben Grenzen Unterscheidungen zwischen sogenannten abweichenden und normalen Verhalten hervor (vgl. ebd.). Soziale Grenzen stellen in diesem Zuge die Folgen symbolischer Grenzen dar. Konkret bedeutet das Konsequenzen materialistischer oder objektiver Art, beispielsweise durch erschwerte Teilhabemöglichkeiten, als Reaktion auf symbolische Grenzen (vgl. ebd.). In Verbindung mit einer moralischen Zuschreibung stellen Grenzen soziale Ungleichheiten her und bewirken Ein- und Ausschließungen (vgl. Heite et al. 2013, 245). Des Weiteren kann Grenze hier grundlegend als Analyse- oder Kategorisierungsinstrument dienen (a.a.O., 256).

4.3. Das Konzept der Grenzbearbeitung

Das Konzept der Grenzbearbeitung kann als Analyse-, aber auch Bearbeitungsperspektive dienen (vgl. Maurer 2018b, 27) und findet meist ihren Beginn in verschiedensten Diskriminierungsmomenten (vgl. Maurer 2018a, 116). Grenzbearbeitung kann als Denkkonzept herangezogen werden, um sowohl wissenschaftliche Aspekte als auch Gegebenheiten der professionellen Praxis zu analysieren (a.a.O., 113). Dies zieht mit sich, dass Widersprüchlichkeiten im Handeln bezüglich Grenzziehungen überblickt werden können,

insbesondere im Kontext der Sozialen Arbeit (a.a.O., 120). Die daraus resultierende Relevanz für die Soziale Arbeit gründet auf dem Handeln Sozialer Arbeit als Grenzgängerin. In ihrem alltäglichen Tun agiert sie an Grenzen, immer im Sinne der Grenzveränderung oder Grenzsicherung (vgl. Kessl/Maurer 2019, 178).

Die Grenzbearbeitungsperspektive umfasst drei „Momente des Vorgehens“ (Maurer 2018a, 120). Diese Momente sind nicht als geradlinig verlaufender, sondern als wechselwirkender Prozess zu verstehen (vgl. Maurer 2018b, 26). Als erstes geht es darum, Grenzen zu kennzeichnen und zu markieren. Damit einher geht die Wahrnehmung dieser Grenzen bezüglich gesellschaftlicher Verhältnisse, die hergestellt und aufrechterhalten werden. Diese Verhältnisse sind herrschaftlich und machtvoll geprägt. In diesem Schritt des Vorgehens wird der Blick auch auf gesellschaftliche Dynamiken und die kritische Selbstreflexion im Sinne der (Un-)Sichtbarmachung von Grenzen gelenkt (vgl. Maurer 2018a, 120 f.). Der zweite Moment des Vorgehens zentriert die Kritik an den Verhältnissen, immer unter Berücksichtigung der Dimensionen, die sich auf die Soziale Arbeit auswirken oder die aus Sozialer Arbeit hervorgehen. Hier umfasst die Betrachtung die Makro-, Meso- und Mikroebene. Dabei wird hinterfragt, wie die gegebenen Verhältnisse subjektiv empfunden werden. Dies ermöglicht die Auseinandersetzung mit damit verbundenen, erlebten Grenzerfahrungen (a.a.O., 121). Als drittes Vorgehensmoment werden Alternativen durch Veränderungs- und Transformationsprozesse angestrebt. Dabei wird beispielsweise reflektiert, wie mit Grenzen umgegangen wird und wie diese genutzt werden (vgl. ebd.).

Diese Vorgehensweise verdeutlicht besonders das „Ineinandergreifen von Analyse, Kritik und Praxis“ (Maurer 2018b, 26) innerhalb der Grenzbearbeitungsperspektive.

Generell ist hier nicht von Bedeutung, einzelne Grenzakte zu betrachten, sondern die Grenzbearbeitung bezüglich verschiedener Aspekte anzuschauen (vgl. Maurer 2018a, 116). Zum einen können dadurch gesellschaftliche Verhältnisse, die als gegeben verstanden werden und machtvolle Wirkungen haben, in den Blick genommen werden. Zum anderen lassen sich dadurch Absichten herausstellen, die gegebenen Verhältnisse zu kritisieren und darauf aufbauend unter anderem gerechtere Zugänge zur Teilhabe zu schaffen (a.a.O., 113). Hierbei kann helfen, Räumlichkeiten im symbolischen Sinne in der Betrachtung zu berücksichtigen, da diese sich immer an Abgrenzung durch diverse

Differenzierungen und Ausgrenzungen, beispielsweise im Rahmen von Grenzregimen, orientieren (vgl. Maurer 2018b, 21).

Mit dem Grenzbearbeitungskonzept können auch die vielfältigen sozialen Differenzierungspraktiken nachvollziehbar gemacht werden (vgl. Kessl/Maurer 2010, 154). Hier rücken nicht nur die reproduzierten Unterscheidungen ins Zentrum der Betrachtung, sondern auch die Materialisierung mit den rechtlich verankerten Ausschließungen und institutionalisierten Teilhabechancen (vgl. ebd.). Dabei werden Grenzziehungen und -überschreitungen von Kessl und Maurer jedoch nicht als gegeben anerkannt, sondern zum einen auf historische Entwicklungen und zum anderen auf Differenzierungspraktiken zurückgeführt (2010, 155). Kategorisierungen und getätigte Differenzierungen spiegeln auch immer das Gesellschaftsmodell eines „Innen und Außen“ (Maurer 2018a, 117) wider. Diese Tatsache macht eine differenzensible Perspektive erforderlich, um Differenzen offenlegen und Grenzen verschiedener Ebenen als unerreichbar begreifen zu können (vgl. Kessl/Maurer 2010, 159). Die Differenzsensibilität bietet hier Anknüpfungspunkte für die Erweiterung und Öffnung des Gegebenen (vgl. ebd.).

Aufbauend auf den Ansichten von Heite et. al, die bereits in Kapitel 4.2 aufgenommen wurden, lässt sich eine weitere grenzanalytische Perspektive herausstellen. Demnach ermöglicht diese das Aufdecken normativer Ordnungsvorstellungen, insbesondere im Hinblick auf die Eingebundenheit Sozialer Arbeit in diese (vgl. Heite et al. 2013, 245). Neben der Ordnungsvorstellung weisen Grenzen immer auch auf Macht- und Herrschaftsverhältnisse hin und dienen der Beibehaltung dieser (a.a.O., 247). Dies führt zur Verdrängung der abweichenden Personengruppen an „die Grenzen des Sozialen“ (Heite et al. 2013, 248), was wiederum Maßnahmen der Integration, Repression und Disziplinierung für die Adressat:innen Sozialer Arbeit bedeutet (vgl. ebd.). Die Perspektive von Heite et. al eröffnet ein Verständnis der Begrenzungen, durch normative Ordnungen als Legitimationsgrundlage für Schließungsprozesse, in die auch Soziale Arbeit involviert ist (a.a.O., 249 ff.).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Konzept der Grenzbearbeitung nicht nur die Kritik an Grenzen umfasst, sondern auch deren Nützlichkeit. Damit ist nicht die Verkenning der heftigen Wirkungen von Grenzen gemeint, sondern dass hier ein Perspektivwechsel und die Herausstellung von Alternativen für das Handeln und die Haltung möglich und erforderlich sind (vgl. Kessl/Maurer 2009, 99).

4.4. Grenzbearbeitung und Soziale Arbeit

Soziale Arbeit befindet sich immer wieder in Spannungsverhältnissen, die aufgrund ihrer zugetragenen Rollen und Aufgaben entstehen und zu Widersprüchlichkeiten in ihrem Handeln führen. Besondere Spannung resultiert aufgrund der Funktion der Normalisierung, Kontrolle und Disziplinierung (vgl. Kessl/Maurer 2009, 94).

Die Denkfigur der Grenzbearbeitung ermöglicht Sozialer Arbeit die Entdeckung solcher Widersprüchlichkeiten (a.a.O., 91). Eine solche Ambivalenz wird darin erkennbar, dass Soziale Arbeit sowohl hinsichtlich der Ziehung und Sicherung von Grenzen agiert, als auch versucht, solche Grenzen zu verschieben und zu überschreiten (vgl. ebd.). Daraus wird deutlich, dass Soziale Arbeit gesellschaftskritisch Stellung bezieht, gleichzeitig jedoch auch eine Normalisierungsfunktion inne hat (vgl. ebd.). Diese Beobachtung lässt sich an der Schnittstelle von „Hilfe und Herrschaft“ (Kessl/Maurer 2009, 94) erkennen. Hiermit ist gemeint, dass das sozialarbeiterische Mandat durch ordnungspolitische und lebenslagenverbessernde Aufgaben gefüllt ist. Sie setzt an Verteilungspolitiken und Ressourcen an, handelt zwischen der Anerkennung individueller Lebensweisen und der Disziplinierung und Normalisierung von Subjekten (vgl. ebd.).

Grundsätzlich befindet sich Soziale Arbeit immer an Grenzübergängen und reproduziert, zieht, übertritt oder verteidigt Grenzen (vgl. ebd.). Grenzen sind im sozialarbeiterischen Handeln immer Anknüpfungspunkt für Transformationsprozesse, um Alternativen zu dem Bestehenden zu schaffen (vgl. ebd.).

Grenzbearbeitung stellt für Soziale Arbeit die Grundlage dar, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu hinterfragen, zu kritisieren und zu verändern. Dabei verfolgt sie immer das Ziel, sich von ihrer eigenen Normalisierungsfunktion zu distanzieren und diese zu verringern und gleichzeitig die Erweiterung und Verbesserung des Handlungsspielraums ihrer Adressat:innen (vgl. Kessl/Maurer 2010, 160).

Einer kritischen Sozialen Arbeit kann dienlich sein zu betrachten, was zur Schaffung diverser Grenzen beigetragen hat, um neue Möglichkeiten im Sinne der Grenzverschiebung und der Auflösung von Grenzlegitimationen kennzeichnen zu können (vgl. Kessl/Maurer 2009, 95). Hier sollten insbesondere historische Entwicklungen und daraus entstandene Grenzbearbeitungstechniken berücksichtigt werden (a.a.O., 93). Sogenannte Entgrenzungsprozesse sind Anzeichen dafür, dass Soziale Arbeit kontinuierlich Grenzziehungen ausübt und es häufig zur Grenzverlagerung oder Grenzverschiebung statt zur Auflösung

der Grenzen kommt (vgl. ebd.). Daraus können Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie Soziale Arbeit Grenzen verändert, setzt, verschiebt oder reproduziert. Diese Erkenntnisse können Anknüpfungspunkte für eine kritische Perspektive Sozialer Arbeit, welche Grenzziehungen nicht unhinterfragt mittragen will, sondern an einer Grenzveränderung und -überschreitung interessiert ist, sein (vgl. ebd.).

Um eine Oppositionsposition herzustellen und aufrechterhalten zu können ist es bedeutend, die Kritik am Gegebenen mit der Kritik an Zumutungen, die aus Normalisierung, Aktivierung und Selbstgestaltung entstehen, zu verknüpfen (vgl. Kessl/Maurer 2009, 96). Diese Oppositionsposition umfasst sowohl die Reflexion des Inneren eines Systems als auch der gesamtgesellschaftlichen Ebene (vgl. ebd.). Dabei muss sich Soziale Arbeit ihrer eigenen Thematisierungsmacht bewusst sein, die unter anderem auf Grenzerfahrungen basiert, sowohl als wohlfahrtsstaatliche als auch ordnungspolitische Instanz (vgl. Kessl/Maurer 2009, 98). Im Umgang mit Grenzen wird „die Dialektik von Begrenztheit und kreativem Umgang mit Grenzen“ (Kessl/Maurer 2009, 98) betont. Eine kritische Soziale Arbeit ist des Weiteren aufgefordert, Grenzen auch als möglichen Schutzfaktor für ihre Adressat:innen zu betrachten, da gewisse Grenzverschiebungen bestimmte Personengruppen existenziell gefährden können (vgl. ebd.).

Eine kritische Soziale Arbeit als Grenzbearbeiterin hebt hegemoniale Praktiken der Grenzbearbeitung hervor und rückt marginalisierte zusätzlich ins Zentrum dessen (vgl. Kessl/Maurer 2010, 160). Dabei darf sie jedoch ihre eigene Beteiligung an Grenzziehungen und -sicherungen nicht außer Acht lassen und nicht der Annahme folgen, dass durch das Bewusstsein über die eigene Beteiligung daran, ihre Normalisierungsmacht aufgelöst werden kann (a.a.O., 161). Es geht also darum, Soziale Arbeit weder ausschließlich in ihrer Normalisierungsfunktion, noch ausschließlich als Befreiungsinstanz für ihre Adressat:innen zu betrachten (a.a.O., 166 f.). Zentral ist, sie in einem Wechselspiel der „Ermöglichung und Begrenzung“ (Maurer 2018a, 118) hinsichtlich ihrer Adressat:innen zu erkennen.

Resümierend lässt sich sagen, dass Soziale Arbeit als Grenzbearbeiterin immer das Ziel verfolgen sollte, Handlungsmöglichkeiten zu erweitern und verfügbar zu machen, welche bisher nicht gegeben oder zugänglich waren. Demnach steht die erweiterte Handlungsfähigkeit der Adressat:innen Sozialer Arbeit durch die Grenzbearbeitung an oberster Stelle (vgl. Kessl/Maurer 2010, 167).

5. Zusammenführung

In diesem Kapitel sollen nun mögliche Zusammenhänge zwischen Resozialisierung durch Gefängnisstrafe und Sozialer Ausschließung herausgestellt werden. Dies soll mit Hilfe des Grenzbearbeitungskonzepts geschehen. Im Anschluss daran sollen die wichtigsten Konsequenzen für eine kritische Soziale Arbeit beleuchtet werden, welche aus der Grenzbearbeitungsperspektive hervorgehen.

5.1. Das Verhältnis von Resozialisierung durch Gefängnisstrafe und Sozialer Ausschließung

Gesellschaftlich werden immer wieder Kategorien erstellt, um entsprechende Grenzen zu ziehen und zu rechtfertigen. Diese Grenzziehungen sollen nun anhand des Gesellschaftsmodells eines Innen und Außen und die Dimensionen Sozialer Ausschließung veranschaulicht werden. Damit einher geht ein fließender Übergang mit der Kritik der Verhältnisse.

Verschiedene gesellschaftliche Prozesse lassen den straffällig gewordenen Menschen eine ausweglose Situation im Sinne eines „Teufelskreises“ entstehen. Die Gefangenen sind über einen langen Zeitraum ihres Lebens immer wieder mit ausschließenden Momenten konfrontiert. Daher ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Gefangenen schon vor der Inhaftierung dem Außen angehört.

Diese Ausschließungsprozesse sollen nun mit Blick auf die Gefängnisstrafe beispielhaft anhand des Falls von ██████ veranschaulicht werden.

Benutzt man die Dimensionen der Sozialen Ausschließung zur Grenzziehung so ist sicherlich die zeitliche Dimension für die Zugehörigkeit zum Außen relevant. Im Fall von ██████ lässt sich diese Dimension, zum Beispiel auf die Lebensphase der Flucht zurückführen und im Anschluss daran erneut auf den Status des Asylsuchenden.

Die sozialräumliche Dimension lässt einen Ausschließungsmoment aufgrund der Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft in Abgrenzung zur restlichen Gesellschaft vermuten.

Auf der vertikalen Dimension der Klasse können für ██████ beispielhaft der fehlende Zugang zu Arbeit und damit einhergehend mangelnde finanzielle Ausstattung benannt werden.

Weiter ist ██████ auch Opfer der horizontalen Ausschließungsdimension. Die Position als Flüchtling lässt sich auf die Ethnie als ausländische Minderheit in Deutschland in

Abgrenzung zur mehrheitlichen deutschen Bevölkerung zurückführen. Der Status von [REDACTED] wird nochmals verschärft, indem er als kriminell etikettiert wird.

Dies alles stellen Ausschließungsmomente vor der Inhaftierung des [REDACTED] dar. Solche gemachten Erfahrungen Sozialer Ausschließung können zur Straffälligkeit beitragen, da manche Straftaten mit der Hoffnung auf gesellschaftliche Teilhabe verbunden sein können.

Mit dem Moment der Straffälligkeit werden gesellschaftlich immer wieder Kategorien, zum Beispiel durch die Zuschreibung „kriminell“ erstellt. Diese Kategorie kann unterschiedlichste Grenzziehungen und Reaktionen sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf institutioneller Ebene auslösen, welche bis zur Freiheitsstrafe reichen. Es kann davon ausgegangen werden, dass durch die Inhaftierung als Ausschließungsprozess ein mögliches entstehendes Wir-Gefühl der anderen Mitglieder der Gesellschaft in Abgrenzung zu den Straffälligen begünstigt werden kann. Das bedeutet, die Abgrenzung zwischen Innen und Außen des Kriminellen, beziehungsweise inzwischen Gefangenen, wird während der Inhaftierung fortgeführt. Dies verdeutlicht auch die sozialräumliche Dimension. Gefängnisse sind nur selten zentral gelegen und somit stellt deren sozialräumliche Lage das Fernhalten der Gefangenen von der Gesellschaft treffend dar. Dieses Bild wird zusätzlich durch Mauern und Stacheldrähte verschärft.

Darüber hinaus wirkt im Rahmen von Kriminalisierungsprozessen und Gefängnisstrafe die horizontale Spaltung im Sinne von Mehr- und Minderheiten. In diesem Fall stellen die Gefangenen die Minderheit dar, während die restlichen Gesellschaftsmitglieder die Mehrheit widerspiegeln. Durch abweichendes bis kriminelles Verhalten wird die gesellschaftliche Ordnung gestört und der Schein der Desintegration der straffälligen Menschen aufrechterhalten. Dies führt zu Sozialer Ausschließung, ohne dass nur ansatzweise strukturelle Ungleichheitsaspekte betrachtet werden. Diese Auseinandersetzung mit abweichendem Verhalten legitimiert sodann die Ausschließung des Individuums.

Doch dadurch resultieren mit der Gefängnisstrafe weitreichende Konsequenzen: Den straffällig gewordenen Menschen droht beispielsweise der Verlust ihrer Arbeit, Wohnung oder sozialen Beziehungen. Es folgt die Begrenzung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben beziehungsweise wird eine solche beinahe unmöglich. Eine solche beschränkte oder nicht vorhandene gesellschaftliche Teilhabechance ist zentrales Moment Sozialer Ausschließung.

Geht man also im Kontext der Resozialisierung durch Gefängnisstrafe von einem Integrationsgedanken straffällig gewordener Menschen aus, führt dies zu Irritationen in der Betrachtung des Konzepts und verweist dementsprechend auf Widersprüche bezüglich dieser Zielsetzung von Resozialisierung. Demnach ist schwer nachzuvollziehen, wie eine solche Integration, idealerweise mit straffreiem Leben, gelingen soll, wenn zuerst die Ausgrenzung aus der Gemeinschaft durch die Verbüßung einer Haftstrafe stattfindet und eine solche Ausschließung zur Integration in die Gesellschaft beitragen soll.

Schon mit den bisherigen Darlegungen lässt sich insofern ein Verhältnis zwischen Resozialisierung durch Gefängnisstrafe und Sozialer Ausschließung erkennen. Weitere kritisch zu betrachtende Verhältnisse werden im Folgenden angeschlossen.

Die Grenzziehung durch die Inhaftierung hat zweierlei Effekte: Zum einen, dass die Gefangenen weiterhin zu der Minderheit gehören und somit zum dem Außen, von dem sich die Gesellschaft abgrenzt. Zum anderen müssen die Gefangenen mit der Inhaftierung nicht nur Abstand vom gesellschaftlichen Zusammenleben nehmen, sondern werden Teil einer Art Parallelwelt. Hier kann eine metaphorische Umwandlung getätigt werden. Denn sofern man die Mehr- und Minderheitsverhältnisse außer Acht lässt, ergibt sich ein umgekehrtes Verständnis von Innen und Außen. Da das Gefängnis ein homogenes, integriertes und geordnetes System darstellt, kann dieses von einem Gefangenen als Innen und die Gesellschaft als Außen gedeutet werden.

Gleichwohl bleibt die Inhaftierung von negativer Bedeutung. Durch Freiheitsstrafen werden die Menschen entrechtet und aus alltäglichen Abläufen herausgenommen. Das Gefängnis unterscheidet sich erheblich in seinen Strukturen von den eigentlichen Lebenswelten der Gefangenen und grundsätzlich von dem Geschehen in der Gesellschaft. Beispielsweise darin, dass die Gefangenen kaum selbstbestimmt über ihren Tagesablauf entscheiden dürfen oder nur sehr beschränkte Kontaktmöglichkeiten haben. Im Kontext dieser Strukturen kann nicht grundlegend von Freiwilligkeit gesprochen werden.

So müssen in der Regel alle Gefangenen eine Arbeit aufnehmen, auch die, die zuvor arbeitslos waren. Dies scheint vorerst positive Effekte mit sich zu ziehen, jedoch fällt diese gewonnene Struktur häufig mit der Haftentlassung weg und der positive Effekt geht verloren, da die Gefangenen außerhalb häufig keine Arbeitsstelle haben und finden.

Hier lässt sich auch die Geschichte von ██████ wiederfinden. Er erhielt im Gefängnis eine Struktur, indem er täglich seiner Ausbildung nachging. Dies verschaffte ihm eine

Tagesstruktur, die mit der Entlassung vorerst weggefallen ist, da er noch über keine Arbeitsstelle verfügte.

Im Zuge der Ausbildung des [REDACTED] wird auch die sogenannte Kategorie des „Überflüssigen“ oder „Unwürdigen“ deutlich. So wurde die Abschlussprüfung von [REDACTED] mehrfach verschoben, da die Prüfer:innen zu verstehen gaben, dass es sich nicht lohnen würde, für nur eine Prüfung in die Justizvollzugsanstalt zu kommen. Dies implementiert zudem nicht nur die Bewertung des „Unwürdigen“, sondern darauf aufbauend die Frage, ob das Machtinstrument des Unterlassens einen Machtmissbrauch an jener Stelle darstellt.

Generell gilt, den Aspekt der Freiwilligkeit im Sinne der Resozialisierungshilfen kritisch zu hinterfragen. Zum einen müssen alle Beteiligten sich darüber im Klaren sein, dass Gefängnisstrafe innerhalb eines Zwangskontextes verbüßt wird. Dementsprechend muss davon ausgegangen werden, dass sich der vorliegende Zwangskontext insbesondere auf die Freiwilligkeit bezüglich der Resozialisierungshilfen auswirkt. Zu erwähnen ist, dass die Teilnahme beziehungsweise Mitwirkung an den Resozialisierungshilfen für die Gefangenen gegebenenfalls die einzige Möglichkeit darstellt, von den Entscheidungsträger:innen als gleichwertiges Mitglied entlassen zu werden.

Hier kann der Fallstrick bezüglich der Verantwortungszuschreibung im Sinne der Selbstausschließung befördert werden. Wenn die Gefangenen innerhalb des Gefängnisses „nicht alles“ geben, werden sie für ihren Zustand des Ausgeschlossenenseins selbst verantwortlich gemacht. Zum anderen kann zugespitzt von einer Manipulation der Freiwilligkeit ausgegangen werden, da nie sichergestellt werden kann, ob die Gefangenen aus intrinsischen oder extrinsischen Motiven die Resozialisierungsangebote wahrnehmen. Den Gefangenen wird immer wieder aufgezeigt, welche Konsequenzen eine (fehlende) Mitwirkung an Resozialisierungsangeboten hat, wie beispielsweise vollzuglockernde Maßnahmen oder eine frühzeitig bedingte Entlassung. In diesen Kontexten zeigen sich viele Gefangene bemüht, die Resozialisierungshilfen in Anspruch zu nehmen, um eine positive Entscheidung bezüglich der angestrebten Vergünstigungen zu erhalten. Nicht selten werden vollzuglockernde Maßnahmen oder die vorzeitige Entlassung verneint beziehungsweise abgelehnt, wenn sich Gefangene als nicht „kooperativ“ beweisen oder sich nicht zur Einordnung in das Vollzugssystem bereit zeigen. In diesem Zusammenhang sind sogar erneute Ausschließungsprozesse innerhalb des Vollzuges zu erwarten, denn in besonderen Fällen der

fehlenden Mitwirkung führt dies zu noch eingeschränkteren Rechten der einzelnen Gefangenen.

█ wurde im Gespräch mit Entscheidungsträger:innen als nicht resozialisiert eingestuft. Und dies, obwohl er unter anderem eine der zentralsten Resozialisierungshilfen genutzt hat, nämlich eine Ausbildung im Gefängnis zu absolvieren, um sein Leben nach der Entlassung finanzieren und strukturieren zu können.

An dieser Stelle müssen die gegebenen Machtinstrumente in Frage gestellt werden, auch hinsichtlich der Kriterien, durch die ein solches Urteil begründet wird. Denn von außen betrachtet erscheint diese Entscheidung zunächst recht willkürlich.

Ebenso der Ausschließungsmechanismus, der durch Kriminalisierung, Moralpaniken und Ideologie bedient wird, kann im gesamten Leben des █ und sicherlich auch anderer Strafgefangener festgestellt werden. Beispielsweise gibt es ausreichend Ängste, die bezüglich Asylsuchender in Deutschland oder potenzieller Straftäter:innen geschürt werden, bis hin zu generalisierten Zuschreibungen, die zu gesellschaftlichen und institutionellen Fehlschlüssen und Verurteilungen führen. Im Falle von █ lassen sich solche Stigmatisierungsprozesse unter anderem darin erkennen, dass ihm der Kontakt zu seiner Tochter aufgrund seiner Straffälligkeit verweigert wird. Das lässt darauf schließen, dass ihm unterstellt wird, dass er aufgrund der Straffälligkeit seiner Rolle als Vater grundsätzlich nicht gerecht werden kann. Dies, obwohl seine Straftat nicht mit seiner Tochter oder Personen der Familie in Verbindung steht. Weitere Anzeichen dafür sind, dass seine sozialen Kontakte während der Haftzeit gering ausfallen und er viele Hürden bei der Wohnungssuche in den Weg gestellt bekommt. Diese Hürden lassen sich zum einen auf seine fehlende deutsche Staatsangehörigkeit, beispielsweise durch Vorgaben der Ausländerbehörde oder fehlende rechtliche Ansprüche, und zum anderen auf seine von Kriminalität durchzogene Biografie zurückführen.

Bis dato wurde veranschaulicht, dass die Biografie der Einzelnen bis zum Moment der Haftstrafe von Ausschließungserfahrungen durchzogen ist, sei es hinsichtlich der Bildung, Teilhabe oder finanzieller Ausstattung, um nur Teilbereiche zu nennen.

Schlussendlich ist festzuhalten, dass durch Kriminalisierungsprozesse und letzten Endes die Gefängnisstrafe graduelle Ausschließung stattfindet. Die Freiheitsstrafe erscheint dabei als die gravierendste Abstufung der Ausschließung. Sie kann somit auch als Endstation

Sozialer Ausschließung bezeichnet werden. Auch nach der Haftstrafe ist nur selten mit der Auflösung Sozialer Ausschließung der Betroffenen zu rechnen.

Somit ist ein gegenseitiges Bedingen von Sozialer Ausschließung und Resozialisierung durch Gefängnisstrafe zu erkennen.

Auch nach der Haftentlassung hält der Soziale Ausschluss durch Kriminalisierung und Stigmatisierung an. Es stellt sich den straffällig gewordenen Menschen also als große Herausforderung dar, dem Kreislauf der Sozialen Ausschließung zu entkommen.

Zumal es naheliegend ist, dass im Gefängnis erlernte Verhaltensweisen schwer in der „echten“ Welt umzusetzen sind, wenn diese nicht auch dort erprobt werden können. Dies ist nur selten und in sehr beschränkter Weise möglich, da die Gefangenen kaum bis gar nicht befugt sind, auch nur wenige Stunden außerhalb der Gefängnismauern zu verbringen. Falls es ihnen gestattet wird, handelt es sich trotzdem nicht um eine ausreichende Gelegenheit, neu erlernte Verhaltensweisen anzuwenden.

Die Einteilung der Gesellschaft in ein Innen und Außen wird nach Haftentlassung aufrechterhalten, da der Kriminalisierungsprozess anhält und man als straffällig gewordener Mensch weiterhin zur Minderheit angehört. Häufig wird den Gefangenen angeraten, sich von ihrem alten sozialen Nahraum zu distanzieren, um straffrei leben zu können. Dies ist jedoch utopisch, wenn alle bisherigen sozialen Beziehungen auf diesem Raum basieren und neue Sozialräume durch anhaltende Stigmatisierungen verwehrt bleiben. Wenn sich also eine haftentlassene Person dazu entscheidet, von ihrem alten Umfeld Abstand zu nehmen, setzt dies jedoch voraus, in ein neues soziales Umfeld integriert zu werden. Dies geschieht jedoch nur selten und somit erfahren die Haftentlassenen Ablehnung und erneute Ausschließungsprozesse aufgrund ihrer Biografie. Es wird also von den straffällig gewordenen Menschen verlangt, dass sie ihre Integration in ihrem alten sozialen Umfeld aufgeben. Weiter sollen sie sich in anderen, jedoch ablehnenden Sozialräumen integrieren. Das bedeutet konkret, dass sie als Ausgegrenzte zwischen dem Innen und Außen leben. Dies ist absurd, da ein Mensch ein soziales Wesen ist, für welches die Beziehungen zu anderen Menschen und deren Unterstützungen essenziell sind.

Die Wohnsettings nach der Haftentlassung weisen wiederum einen eigenen stigmatisierenden Charakter auf, da diese häufig in Stadtrandbezirken liegen oder Unterkünfte für haftentlassene Menschen betreffen. Dies stellt zugleich ein höheres Rückfallrisiko dar, da zum einen solche Wohngegebenheiten häufig einen „Sammelort“ für von Sozialer

Ausschließung bedrohten Personengruppen darstellt und zum anderen an jenen Stellen eine Verdichtung von Kriminalitätsstrukturen wiederzufinden ist. Spätestens der Strafrückfall zieht erneute Ausschließungsprozesse mit sich. Wie auch ████████ erkennen lässt, spielt der Sozialraum eine zentrale Rolle. Er sieht ein straffreies Leben in einer Gemeinschaftsunterkunft gefährdet.

Aus den hier dargelegten Zusammenhängen wird erkennbar, dass der Strafvollzug sich als eher ungeeignete Resozialisierungshilfe herausstellt. Diese Aussage bestärkt auch Heinz Cornel. So ist er der Ansicht, dass Erfahrungen der Desintegration Kriminalität begünstigen, während Integration durch die Gesellschaft diese verhindern oder zumindest verringern kann (vgl. Cornel 2021, 31). Diese Zusammenführung verdeutlicht nochmals den Widerspruch zwischen Gefängnisstrafe und Resozialisierung. Grundsteine Sozialer Ausschließung werden dargelegt. Dies meint, dass Soziale Ausschließung durch Einschließung ins Gefängnis stattfindet oder dass die Integration durch den Ausschluss aus der Gesellschaft geschehen soll und dies, obwohl wissenschaftliche Erkenntnisse immer wieder hervorheben, dass das Wegsperrn von Menschen für deren Integration kontraproduktiv ist.

Gefängnisstrafen vermitteln den Irrglauben, dass das Problem der Kriminalität allein durch sie gelöst würde. Davon kann nicht ausgegangen werden, da das Problem nur vorübergehend verschwunden ist und sich nach den Haftentlassungen wieder zeigen wird, da die Menschen über kein Auffangnetz verfügen und in der Regel auf keine gelungene Resozialisierung zurückgreifen können.

Sprich kurzfristiges Wegsperrn hat nur einen kurzzeitigen Effekt. Eine nachhaltige Sicherheit der Gesellschaft wird erst dann gegeben sein, wenn hohe Rückfallquoten reduziert werden können, was die Integration der straffällig gewordenen Menschen voraussetzt.

Zusammenfassend lässt sich also ein Verhältnis zwischen Resozialisierung durch Gefängnisstrafe und Sozialer Ausschließung festhalten, welches durch gegenseitiges Bedingen ausgezeichnet wird.

5.2. Die Perspektive einer kritischen Sozialen Arbeit

Die Profession Sozialer Arbeit agiert im Sinne des sozialen Zusammenhalts und gesellschaftlichen Wandels (vgl. DBSH 2016, 2). Dabei strebt sie immer die Selbstbestimmung, Autonomie und Lebenslagenverbesserung ihrer Adressat:innen an (vgl. ebd.). Soziale

Arbeit versteht sich hier als Menschenrechtsprofession und orientiert sich an den Menschenrechten, an sozialer Gerechtigkeit und der Anerkennung von Vielfalt. Im Kern steht außerdem die gemeinsame Verantwortung der Gesellschaft (vgl. ebd.). Grundsätzlich sind Solidarität und soziale Gerechtigkeit immer handlungsleitend, insbesondere mit Blick auf ihre Adressat:innen, die in ihrer Existenz bedroht sind und somit erschwerte Problemlösungsfindungen für ihre Lebensführung haben (vgl. Cornel 2021, 29). Die Profession erkennt Befähigung als ihre Aufgabe und strebt dadurch die bestmögliche Entfaltung der Individuen und eine für diese zufriedenstellende Lebensweise an (a.a.O., 32).

Soziale Arbeit verfolgt eine bestimmte Haltung, welche durch die Anerkennung der Menschenwürde ihrer Adressat:innen, unabhängig ihrer Verhaltensweisen, geprägt ist. Des Weiteren stellen die Begegnung auf Augenhöhe, das Vertrauen in die Fähigkeiten der Adressat:innen und die „Hilfe zur Selbsthilfe“ (Cornel 2021, 42) zentrale Aspekte der professionellen Haltung Sozialer Arbeit dar.

Nimmt man dieses Professionsverständnis ernst und wendet es auf die Soziale Arbeit im Strafvollzug mit Blick auf Resozialisierung und Soziale Ausschließung an, löst dies Irritationen aus:

Irritationen, die durch das Spannungsfeld zwischen der Sozialen Arbeit und dem Strafsystem als Zwangskontext entstehen und somit Widersprüchlichkeiten im Handeln der Sozialen Arbeit erkennen lassen. Es ist gerechtfertigt zu hinterfragen, wie das Bild einer Sozialen Arbeit, die sich als Menschenrechtsprofession versteht und die Lebenslagenverbesserung ihrer Adressat:innen als Ziel hat, im Kontext des Strafvollzugs aufrechterhalten werden kann. Wie lassen sich Gefängnisstrafen und eine solche angebliche Haltung Sozialer Arbeit vereinbaren, wenn davon auszugehen ist, dass diese Strafe Soziale Ausschließungsprozesse mit sich zieht oder sogar voraussetzt?

Damit dies gelingen kann, ist Soziale Arbeit in der Pflicht, ein Bewusstsein für ihre Funktion innerhalb dieses Kontextes zu entwickeln. Sie muss erkennen, dass die Angebote Sozialer Arbeit im Strafvollzug immer ein gewisses Ziel verfolgen, nämlich die Verhaltensänderung der Gefangenen. Dies beinhaltet, dass Soziale Arbeit dazu neigt, ihre im Zwangskontext etablierte Macht zu nutzen, um Normalisierungsprozesse im Sinne gesellschaftlich konformer Verhaltensweisen voranzutreiben. Hier ist ein weiterer Widerspruch zu erkennen, da dies bedeutet, dass Soziale Arbeit dahingehend interveniert, dass zugespitzt formuliert, die Gefangenen einheitliche Verhaltensweisen entwickeln sollen, um sich ins

Gesellschaftssystem störungsfrei einfügen zu können. Dabei geht jedoch gleichzeitig die Vielfalt der Individuen verloren, welche Soziale Arbeit, ihrem eigentlichen Verständnis entsprechend doch versucht anzuerkennen.

Zieht man die Grenzbearbeitungsperspektive hinzu, lässt sich in diesem Zusammenhang erkennen, dass Soziale Arbeit die Gefangenen immer wieder begrenzt und deren Alltag mit Grenzziehungen füllt, sei es bewusst oder unbewusst. Darüber muss Soziale Arbeit zu der Einsicht gelangen, dass sie eben nicht nur die helfende Funktion einnimmt, sondern auch eine kontrollierende Funktion, welche sehr wahrscheinlich überwiegt.

Durch diese Erkenntnis gerät das Bild der Sozialen Arbeit als die „Gute“ erheblich ins Wanken und kann auch nicht weiter aufrechterhalten werden. Sie muss sich eingestehen, dass sie sich von solchen machtvollen Prozessen in der Interaktion mit den Gefangenen im Rahmen des Gefängnisystems vorerst nicht lösen kann. Erst recht nicht, wenn sie ihre professionsspezifischen Zielsetzungen für ihre Adressat:innen im Kontext der Gefängnisstrafe vernachlässigt oder gar vergisst.

Diese Beobachtungen und Annahmen lassen die Notwendigkeit einer kritischen Sozialen Arbeit für den Strafvollzug daraus resultieren. Damit einhergehend ist die Profession dazu aufgefordert, sich vom Strafsystem abzugrenzen, um Reflexionen anführen zu können, die einen Wandel im Resozialisierungssystem erzielen könnten.

Soziale Arbeit muss die Strukturen, in die sie verstrickt ist und ihr darauf aufbauendes Handeln, aufdecken und publizieren. Dies ist notwendig, damit sie dann zu gelingenden Resozialisierungsprozessen beitragen kann. Eine solche kritische Perspektive ermöglicht auch, dass Soziale Arbeit misslingende Resozialisierungs- und stattfindende Ausschließungsprozesse zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Biografie der Adressat:innen nicht auf die Einzelnen zurückführt, sondern strukturell begründet. Eine kritische Soziale Arbeit setzt voraus, dass die Fachkräfte sich immer wieder ihr Professionsverständnis und ihre Zielsetzungen vergegenwärtigen.

Wichtig ist auch, dass sie wachsam für Irritationen in ihrem professionellen Handeln im Kontext des Strafvollzuges sind und diese nicht ignorieren, sondern daran anknüpfen und reflektieren, was mögliche Ursachen und Lösungen sind, um weiter ihrem Verständnis entsprechend handeln zu können. Dazu kann hilfreich sein, dass Sozialarbeitende im Strafvollzug sich als Teil des Systems erkennen und sich eingestehen, dass sie Strukturen des Strafvollzuges mittragen, die eigentlich dem Professionsverständnis widersprechen.

Damit verbunden sollten sie sich auch bewusst darüber sein, dass neben den Gefangenen auch sie selbst einem Zwangskontext unterliegen. Das Gefängnisssystem ist durch starke hierarchische Strukturen gestaltet und setzt Fachkräften Sozialer Arbeit immer wieder Grenzen in ihrem Handeln. Diese Grenzziehungen wirken sich erheblich auf die Entfaltung Sozialer Arbeit im Strafvollzug und somit auch auf die Resozialisierungsangebote für und die Beziehungsarbeit und Interaktionen mit Gefangenen aus.

Als große Herausforderung der Sozialen Arbeit stellt sich dar, immer wieder gesetzte Grenzen zu überschreiten und zu verschieben, um zum einen die eigenen professionsorientierten Interessen zum Wohle der Gefangenen vertreten zu können. Zum anderen jedoch auch, um Partei für die Gefangenen ergreifen zu können, damit sie die Chance haben, trotz ihrer sozialen Ausschließungssituation, Perspektiven für den Lebensabschnitt nach der Haftentlassung entwickeln zu können. Diese Perspektiven verfolgen das Ziel, zukünftige Ausschließungsprozesse mindestens abzumildern und eine bestmögliche Resozialisierung der Gefangenen zu erreichen. Gelingen könnte dies auch dadurch, dass Soziale Arbeit sich organisiert und geschlossen darauf aufmerksam macht, welche Zustände und Strukturen herrschen, die die Resozialisierungsprozesse erschweren, anstatt sie zu fördern. Dies ermöglicht auch, auf Fallstricke des Resozialisierungskonzepts durch Gefängnisstrafe aufmerksam zu machen, denen die Profession selbst immer wieder verfällt.

Dies setzt einen politischen und gesellschaftlichen Diskurs voraus, der unter anderem durch Soziale Arbeit gestaltet werden muss. Hier sind verschiedene Möglichkeiten anzuführen, wie Soziale Arbeit in diesem Zuge tätig werden kann. Grundsätzlich gilt, gesamtgesellschaftlich über das Phänomen der Kriminalität und diese bedingenden Ursachen und damit einhergehenden Folgen aufzuklären. Dies kann beispielsweise durch Projektwochen, Informationsvorträge, Diskussionsrunden oder Aufklärungsfilme in höheren Schulklassen geschehen. Außerdem können Kontakte zu straffällig gewordenen Menschen hergestellt werden, beispielsweise durch ehrenamtliche Tätigkeiten, die über den Sozialdienst von Strafvollzugsanstalten koordiniert werden. Darüber hinaus ist von zentraler Bedeutung, Module innerhalb des Studiums zu schaffen, die die Themen Straffälligenhilfe, Resozialisierung und Strafvollzug umfassen. Dies ist immer noch ein Thema, das an den meisten Hochschulen zu wenig, bis gar keine Beachtung findet.

Erst durch Wissensvermittlung kann dieses Tätigkeitsfeld der Sozialen Arbeit qualifiziert werden. Hier ist bedeutend, dass die Studierenden eine Vorstellung über das Vollzugssystem entwickeln können, um dann an Ideen der Freien Straffälligenhilfe anknüpfen zu

können und somit zu Alternativen zu Gefängnisstrafen beitragen können. Außerdem können sie ein Verständnis für Ausschließungsprozesse durch Kriminalisierung entwickeln. Einhergehend mit der Gestaltung des Studiums sollte auch die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Berufsethik und dem Professionsverständnis noch weiter ausgebaut werden. Dies ist zentral für alle Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit und hilfreich, Unbehagen in der Praxis wahrnehmen und einordnen zu können. Generell wäre es zielführend, Masterstudiengänge oder Weiterbildungen zum Thema der Straffälligenhilfe den Studierenden zu ermöglichen.

Auf politischer Ebene muss Soziale Arbeit Lobbyarbeit betreiben und sich für systemische Reformen einsetzen. Hier ist sie in der Verantwortung die Auswirkungen insbesondere von Gefängnisstrafen anzubringen, um sowohl die Politik als auch Träger der Sozialen Arbeit zu Alternativen zum Strafvollzug zu motivieren und zu ermutigen. Damit diese Begründungen fundiert sind, ist es unabdingbar die Forschung zu Themen der Resozialisierung und Gefängnisstrafe voranzutreiben.

Begegnet Soziale Arbeit dem Geschehen im Strafvollzug und ihrer Profession unreflektiert, dann verkennt sie immer wieder, dass sie und auch ihre Kooperationsstellen der ambulanten Straffälligenhilfe sowie andere zu Kriminalisierungsprozessen beitragen, die die Gefangenen erst in die Situation bringen, in der sie sich zu diesem Zeitpunkt befinden – nämlich eingesperrt hinter hohen Mauern und weggesperrt aus der Gesellschaft.

Zusammenfassend eröffnet die Perspektive der Grenzbearbeitung die Anforderung an die Profession der Sozialen Arbeit, anstelle der Aufrechterhaltung und Reproduzierung von Grenzziehungen im Kontext der Gefängnisstrafe eine Verschiebung oder sogar Auflösung der Grenzen anzustreben. Dies kann ihr gelingen, indem sie ihre eigene Rolle im Strafvollzug, insbesondere im Sinne der Kontrollfunktion, nicht verkennt und somit durch die Veränderung eigener Handlungsabläufe und Haltungen zum Ziel einer erfolgreichen Resozialisierung mit nachhaltig andauernder Integration in der Gesellschaft beiträgt. Im selben Zuge strebt sie damit die Reduzierung Sozialer Ausschließung an. In diesem Sinne müssen Grenzen aufgebrochen werden, um sie produktiv im Sinne der Verbindung nutzen zu können.

Wenn Fachkräfte der Sozialen Arbeit weiterhin motiviert im Strafvollzug mit dem Ziel tätig sein wollen, den Gefangenen gute Resozialisierungsmöglichkeiten zu schaffen und zukünftige Ausschließungsmomente zumindest zu reduzieren, ist es unentbehrlich, dass sie

kritisch bleiben. Kritisch bezüglich der vorliegenden Strukturen mit inne liegenden Grenzziehungen und hinsichtlich des eigenen Handelns innerhalb dieser Strukturen. Erst wenn versucht wird, diese Strukturen zu greifen und zu erschüttern, unter anderem durch Grenzüberschreitungen, können Veränderungen im Kontext der Gefängnisstrafe visioniert werden. Erst die Veränderung dieses Systems kann dazu beitragen, dass sich strukturell mit Sozialer Ausschließung auseinandergesetzt wird und nicht nur auf individueller, subjektiver Ebene.

Die Grenzüberschreitungen der Sozialen Arbeit auf institutioneller Ebene können als Akt der Verbündung zwischen Fachkräften und straffällig gewordenen Menschen gesehen werden. Jener ebnet die notwendigen Zugänge und Ansatzpunkte für die bestmögliche Entlassungssituation und der Schaffung von Alternativen zur Gefängnisstrafe. Soziale Arbeit muss hier erkennen, dass sie Teil eines Systems ist, ohne diesen es nicht funktionieren würde. Hier benötigt es ein anderes Selbstbewusstsein der Sozialen Arbeit und ihrer Fachkräfte. So sollte sich Soziale Arbeit immer wieder ihre Ansprüche und Anforderungen unter Berücksichtigung des eigenen Selbstverständnisses in Erinnerung rufen, anstatt sich den Anweisungen anderer Professionen unterzuordnen. Soziale Arbeit ist Expertin ihrer eigenen Profession, nicht die anderen Disziplinen.

Schlussendlich ist die Kritik der Sozialen Arbeit an ihrer eigenen Profession, aber auch insbesondere an den gesellschaftlichen Verhältnissen, der Motor für gesellschaftliche Veränderungen, die essenziell sind, damit straffällig gewordene Menschen bessere Teilhabemöglichkeiten und Handlungsspielräume in der Gesellschaft erfahren und Alternativen zur Gefängnisstrafe geschaffen werden, um Momente Sozialer Ausschließung durch Strafen umgehen zu können.

6. Fazit

Betrachtet man abschließend die zuvor dargelegten Zusammenhänge, lässt sich sagen, dass der alleinige Widerspruch zwischen der Gefängnisstrafe und dem Resozialisierungsziel prägnant und überdauert ist. Einschluss wird zum Ausschluss.

Hier ist jedoch besonders hervorzuheben, dass eine Wechselseitigkeit und keine einseitige Bedingtheit greifen. Das meint, dass sowohl Soziale Ausschließungsmomente Ursache für Straffälligkeit bis hin zur Gefängnisstrafe sein können als auch Gefängnisstrafen und das damit verbundene Ziel der Resozialisierung Soziale Ausschließung begünstigen.

In diesem Zusammenhang ist bedeutend, dass es sich um ein strukturelles und kein individuelles Problem handelt.

Hier ist eine kritische Perspektive Sozialer Arbeit im Strafvollzug unabdingbar, um außerdem für die Menschenwürde und Menschenrechte der Gefangenen eintreten zu können. Soziale Arbeit muss sich hier als Lobby der Gefangenen erkennen, damit diese eine Chance haben, zurück in die Gesellschaft zu finden und bestmögliche Resozialisierungschancen trotz Zwangskontext eröffnet bekommen.

Wenn eine Selbstkritik und -reflexion, insbesondere hinsichtlich der Kontroll- und Normalisierungsfunktion gelingt und Grenzen des Straf-, Gefängnis- und Resozialisierungssystems verschoben, überschritten und aufgelöst werden, kann dies neue Wege für ihr professionelles Handeln eröffnen. Dies wäre der Resozialisierung straffällig gewordener Menschen innerhalb und außerhalb der Gefängnisse dienlich und könnte deren Ausgesetztsein gegenüber Sozialer Ausschließung verringern. Soziale Arbeit muss Interventionen herbeiführen und sozialpolitisch aktiv werden, um gesamtgesellschaftliche Relevanz zu erzeugen. Es geht darum, Strukturen zu kritisieren, damit auch weitreichende Folgen, insbesondere von Resozialisierung durch Gefängnisstrafe, ernst genommen, berücksichtigt und bearbeitet werden. Somit wird meines Erachtens eine Verschärfung von Kriminalität verhindert.

Die Perspektive der Grenzbearbeitung als gesellschaftskritisches Konzept kann hier dabei unterstützen, Irritationen zu nutzen, um Alternativen¹⁸ bezüglich des Systems zu entwickeln.

Hierbei sollte immer bedacht werden, ob und wie die Maßnahme Soziale Ausschließung herstellen könnte und was getan werden muss, um dies zu vermeiden.

Daraus wird die Erforderlichkeit einer Strafrechts-, Resozialisierungs- und Gefängnisreform mit der Notwendigkeit einheitlich gesetzlicher Regelungen bezüglich der Resozialisierung erkennbar.

Damit einher geht die Notwendigkeit von Studien zu den Auswirkungen und der generellen Wirksamkeit von Haftstrafen. Dies ist immer noch ein Bereich, der meines Erachtens nicht ausreichend erforscht ist oder in der Forschung vernachlässigt wird. Aus den dort gewonnen Erkenntnissen sollten in interdisziplinären Aushandlungsprozessen,

¹⁸Hier können verschiedene Projekte, wie beispielsweise das ausgelaufene „RESI“-Projekt in Köln oder auch die Insel Bastøy in Norwegen, als Inspiration dienen.

besonders unter der Beteiligung von Fachkräften der Sozialen Arbeit, Alternativen zu Haftstrafen entwickelt werden.

Grundsätzlich sollte aufbauend auf dem Verhältnis Sozialer Ausschließung durch Einschließung die Frage gestellt werden, ob Resozialisierung grundsätzlich nicht als Vollzugsziel, sondern als Gesellschaftsziel gelten sollte. Begründet werden kann dies dadurch, dass die Integration straffällig gewordener Menschen nur innergesellschaftlich und nicht außerhalb – im Gefängnis – gelingen kann. Die Motivation zur Etablierung als Gesellschaftsziel kann dadurch gefördert werden, dass Gefängnisse grundlegend gesellschaftlich zugänglicher und nachvollziehbarer gemacht werden. So kann die Gesellschaft dortige resozialisierungshemmende Bedingungen erkennen. Es geht darum, Verbindungsmomente zwischen der Gesellschaft und den straffällig gewordenen Menschen zu schaffen, was aus der Tatsache, dass Menschen soziale Beziehungen zum (Über-)leben benötigen, resultiert. Dazu könnte das Erleben der Gesellschaft von positiven Resozialisierungsbeispielen dienlich sein. Diese positiven Beispiele sind jedoch nur im Kontakt mit straffällig gewordenen Menschen erfahrbar. Würde die Gesellschaft mehr solcher Resozialisierungserfolge außerhalb des Gefängnisses erleben, könnte dies vorurteilsbehaftete Vorstellungen über den Ort und die Gefangenen auflösen und daraus resultierende Stigmatisierungsprozesse abgemildert oder sogar vermieden werden.

Letztendlich ist zu betonen, dass das Resozialisierungskonzept durch Gefängnisstrafe bezüglich Sozialer Ausschließung zum Scheitern verurteilt ist, sollte die Aufmerksamkeit weiterhin auf den kurzfristigen Effekten, wie zum Beispiel vermeintlicher Sicherheit für die Gesellschaft, statt auf den langfristigen Effekten für die Gefangenen, wie der gelungenen Resozialisierung in und Teilhabe an der Gesellschaft liegen.

Sicher ist, solange es Gefängnisstrafen gibt, werden diese als Sozialer Ausschließungsmechanismus wirken und soziale Ungerechtigkeiten den Alltag vieler Adressat:innen Sozialer Arbeit weiterhin prägen.

Erst wenn ein solches Verständnis vorherrscht, wird die Vorstellung einer Gesellschaft ohne Gefängnisse möglich. Denn es geht darum, dass Soziale Arbeit Verbindungen zwischen den bisher sozial Ausgeschlossenen und den restlichen Mitgliedern der Gesellschaft schafft.

Epilog

■■■■ lebt nun seit Ende Januar wieder in Freiheit. Seine sozialen Beziehungen sind weiterhin gering. Eine alte Partnerschaft hat sich neu entwickelt. Er bemüht sich weiterhin um die Kontakterlaubnis zu seiner Tochter. Seine Abschlussprüfung konnte er noch während seiner Haft absolvieren. Er kümmert sich seit Wochen um Praktika und Arbeitsstellen. Ein Wohnplatz wurde ihm kurz vor der Entlassung zugeteilt. Dieser befindet sich in einer Gemeinschaftsunterkunft.

Literaturverzeichnis

- Anhorn, Roland** (2008). Zur Einleitung: Warum sozialer Ausschluss für Theorie und Praxis Sozialer Arbeit zum Thema werden muss. In: Roland Anhorn/Frank Bettinger/Johannes Stehr (Hg.). Sozialer Ausschluss und Soziale Arbeit. Positionsbestimmungen einer kritischen Theorie und Praxis Sozialer Arbeit. 2. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 13–48.
- Anhorn, Roland**/Bettinger, Frank/Stehr, Johannes (2008). Vorwort. In: Roland Anhorn/Frank Bettinger/Johannes Stehr (Hg.). Sozialer Ausschluss und Soziale Arbeit. Positionsbestimmungen einer kritischen Theorie und Praxis Sozialer Arbeit. 2. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 9–12.
- Anhorn, Roland**/Schimpf, Elke/Stehr, Johannes (2018). Politik der Verhältnisse - Politik des Verhaltens: Widersprüche der Gestaltung Sozialer Arbeit. Einleitende Anmerkungen zum Thema des Bundeskongresses Soziale Arbeit 2015. In: Roland Anhorn/Elke Schimpf/Johannes Stehr et al. (Hg.). Politik der Verhältnisse - Politik des Verhaltens. Widersprüche der Gestaltung Sozialer Arbeit. Dokumentation Bundeskongress Soziale Arbeit in Darmstadt. Wiesbaden: Springer VS, 1–17.
- Anhorn, Roland**/Stehr, Johannes (2012). Grundmodelle von Gesellschaft und soziale Ausschließung: Zum Gegenstand einer kritischen Forschungsperspektive in der Sozialen Arbeit. In: Elke Schimpf/Johannes Stehr (Hg.). Kritisches Forschen in der Sozialen Arbeit. Gegenstandsbereiche - Kontextbedingungen - Positionierungen - Perspektiven. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 57–78.
- Cornel, Heinz** (2018a). Rechtsgebiete der Resozialisierung. In: Heinz Cornel/Gabriele Kawamura-Reindl/Bernd-Rüdeger Sonnen (Hg.). Resozialisierung. Handbuch. 4. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 63–74.
- Cornel, Heinz** (2018b). Resozialisierung im Strafvollzug. In: Heinz Cornel/Gabriele Kawamura-Reindl/Bernd-Rüdeger Sonnen (Hg.). Resozialisierung. Handbuch. 4. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 310–338.
- Cornel, Heinz** (2018c). Zum Begriff der Resozialisierung. In: Heinz Cornel/Gabriele Kawamura-Reindl/Bernd-Rüdeger Sonnen (Hg.). Resozialisierung. Handbuch. 4. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 31–62.
- Cornel, Heinz** (2021). Resozialisierung durch Soziale Arbeit. Ein Lehrbuch für Studium und Praxis. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

- Cornel, Heinz/Dünkel, Frieder/Pruin, Ineke/Sonnen, Bernd-Rüdeger/Weber, Jonas** (2018). Kriminalpolitik für ein Resozialisierungsgesetz. In: Heinz Cornel/Gabriele Kawamura-Reindl/Bernd-Rüdeger Sonnen (Hg.). Resozialisierung. Handbuch. 4. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 613–620.
- Cremer-Schäfer, Helga** (2008). Situationen sozialer Ausschließung und ihre Bewältigung durch die Subjekte. In: Roland Anhorn/Frank Bettinger/Johannes Stehr (Hg.). Sozialer Ausschluss und Soziale Arbeit. Positionsbestimmungen einer kritischen Theorie und Praxis Sozialer Arbeit. 2. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 161–178.
- Cremer-Schäfer, Helga** (2018). Soziale Ausschließung als Voraussetzung und Folge Sozialer Arbeit. In: Roland Anhorn/Elke Schimpf/Johannes Stehr et al. (Hg.). Politik der Verhältnisse - Politik des Verhaltens. Widersprüche der Gestaltung Sozialer Arbeit. Dokumentation Bundeskongress Soziale Arbeit in Darmstadt. Wiesbaden: Springer VS, 35–50.
- Cremer-Schäfer, Helga/Steinert, Heinz** (2014). Straflust und Repression. Zur Kritik der populistischen Kriminologie. 2. Aufl. Münster: Westfälisches Dampfboot.
- DBSH** (2016). Deutschsprachige Definition Sozialer Arbeit des Fachbereichstag Soziale Arbeit und DBSH. Online verfügbar unter https://www.dbsh.de/media/dbsh-www/redaktionell/bilder/Profession/20161114_Dt_Def_Sozialer_Arbeit_FBTS_DBSH_01.pdf (abgerufen am 25.04.2023).
- Dorow, Anika** (2015). Resozialisierung. Online verfügbar unter http://www.krimlex.de/artikel.php?BUCHSTABE=R&KL_ID=157 (abgerufen am 08.05.2023).
- Dünkel, Frieder** (2018). Resozialisierung und internationale Menschenrechtsstandards. In: Heinz Cornel/Gabriele Kawamura-Reindl/Bernd-Rüdeger Sonnen (Hg.). Resozialisierung. Handbuch. 4. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 103–1116.
- Foucault, Michel** (2005). Analytik der Macht. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Heite, Catrin/Pomey, Marion/Spellenberg, Charlotte** (2013). Ein- und Ausschlusspraktiken als Konstituierung von Grenzen. In: SP Soziale Passagen. 5.Jg. H.2, 245–257. <https://doi.org/10.1007/s12592-013-0143-5>.
- Kawamura-Reindl, Gabriele/Schneider, Sabine** (2015). Lehrbuch Soziale Arbeit mit Straffälligen. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

- Kessl, Fabian** (2006). Soziale Arbeit als Regierung - eine machtanalytische Perspektive. In: Susanne Weber/Susanne Maurer (Hg.). Gouvernamentalität und Erziehungswissenschaft. Wissen - Macht - Transformation. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 63–75.
- Kessl, Fabian** (2009). Soziale Arbeit als Grenzbearbeiterin. Einige grenzanalytische Vergewisserungen. In: Sascha Neumann/Philipp Sander mann (Hg.). Kultur und Bildung. Neue Fluchtpunkte für sozialpädagogische Forschung? Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 43–61.
- Kessl, Fabian/Maurer, Susanne** (2009). Die >Sicherheit< der Oppositionsposition aufgeben. Kritische Soziale Arbeit als >Grenzbearbeitung<. In: Kurswechsel H.3, 91–100. Online verfügbar unter http://www.beigewum.at/wordpress/wp-content/uploads/2009_3_091-100.pdf (abgerufen am 28.05.2023).
- Kessl, Fabian/Maurer, Susanne** (2010). Praktiken der Differenzierung als Praktiken der Grenzbearbeitung. Überlegungen zur Bestimmung Sozialer Arbeit als Grenzbearbeitung. In: Fabian Kessl/Melanie Plößer (Hg.). Differenzierung, Normalisierung, Andersheit. Soziale Arbeit als Arbeit mit den Anderen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 154–169.
- Kessl, Fabian/Maurer, Susanne** (2019). Soziale Arbeit. Eine disziplinäre Positionierung zum Sozialraum. In: Fabian Kessl/Christian Reutlinger (Hg.). Handbuch Sozialraum. Grundlagen für den Bildungs- und Sozialbereich. 2. Aufl. Wiesbaden: Springer VS, 161–183.
- Maelicke, Bernd** (2002). Resozialisierung. In: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (Hg.). Fachlexikon der sozialen Arbeit. 5. Aufl. Frankfurt am Main: Dt. Verein für Öffentliche und Private Fürsorge - Eigenverl., 785–786.
- Maelicke, Bernd** (2019). Das Knast-Dilemma. Wegsperrern oder resozialisieren? Eine Streitschrift. 2. Aufl. Frankfurt am Main: Nomen.
- Maelicke, Bernd/Wein, Christopher** (2016). Komplexleistung Resozialisierung. Im Verbund zum Erfolg. Baden-Baden: Nomos.
- Maurer, Susanne** (2018a). Die Perspektive der "Grenzbearbeitung" im Kontext des Nachdenkens über Verhältnisse und Verhalten. In: Roland Anhorn/Elke Schimpf/Johannes Stehr et al. (Hg.). Politik der Verhältnisse - Politik des

- Verhaltens. Widersprüche der Gestaltung Sozialer Arbeit. Dokumentation Bundeskongress Soziale Arbeit in Darmstadt. Wiesbaden: Springer VS, 113–125.
- Maurer, Susanne** (2018b). Grenzbearbeitung. Zum analytischen, methodologischen und kritischen Potenzial einer Denkfigur. In: Birgit Bütow/Jean-Luc Patry/Hermann Astleitner (Hg.). Grenzanalysen – Erziehungswissenschaftliche Perspektiven zu einer aktuellen Denkfigur. Weinheim Basel: Beltz Juventa, 20–33.
- Oelkers, Nina/Feldhaus, Nadine/Gaßmüller, Annika** (Hg.) (2022). Kriminalität und Devianz in der Perspektive Sozialer Arbeit. Spezifische Blickrichtungen und Zugänge. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Ostendorf, Heribert** (2018). Vom Sinn und Zweck des Strafens. Kriminalität und Strafrecht. Online verfügbar unter <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/kriminalitaet-und-strafrecht-306/268220/vom-sinn-und-zweck-des-strafens/> (abgerufen am 09.05.2023).
- Pilgram, Arno** (1998). Freiheitsstrafe als Fangnetz für Arme. In: Neue Kriminalpolitik H.4, 21–26.
- Pilgram, Arno/Hirtenlehner, Helmut/Kuschej, Hermann** (2000). Sozialer Ausschluss durch Kriminalisierung? Die Kriminalgerichtspraxis zwischen Strafen und Straffälligenhilfe. In: Arno Pilgram/Heinz Steinert/Herbert Leirer et al. (Hg.). Jahrbuch für Rechts- und Kriminalsoziologie 2000. Sozialer Ausschluss - Begriffe, Praktiken und Gegenwehr. Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges, 129–153.
- Runde, Peter** (1971). Resozialisierung als wissenschaftliches und sozialpolitisches Problem. 5. In: Arthur Kaufmann (Hg.). Die Strafvollzugsreform. Eine kritische Bestandsaufnahme. Karlsruhe: C.F. Müller, 113–124.
- Scheffler, Gabriele** (2011). Resozialisierung. In: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (Hg.). Fachlexikon der sozialen Arbeit. 7. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 720–721.
- Simmel, Georg** (1995). Soziologie des Raumes. In: Georg Simmel: Aufsätze und Abhandlungen 1901-1908. Band 1. Hg. v. Rüdiger Kramme/Angela Rammstedt/Otthein Rammstedt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 132–183.
- Statistisches Bundesamt Deutschland** (2023). Strafgefangene und Sicherungsverwahrte: Deutschland, Stichtag, Nationalität, Geschlecht, Altersgruppen, Art des Vollzugs. Online verfügbar unter <https://www->

genesis.destatis.de/genesis/online?operation=previous&levelindex=1&step=1&titel=Ergebnis&levelid=1685029089759&acceptscookies=false#abreadcrumb (abgerufen am 25.05.2023).

Stehr, Johannes (2008). Soziale Ausschließung durch Kriminalisierung: Anforderungen an eine kritische Soziale Arbeit. In: Roland Anhorn/Frank Bettinger/Johannes Stehr (Hg.). Sozialer Ausschluss und Soziale Arbeit. Positionsbestimmungen einer kritischen Theorie und Praxis Sozialer Arbeit. 2. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 319–334.

Stehr, Johannes (2021). Kriminalisierung und soziale Ausschließung. In: Roland Anhorn/Johannes Stehr (Hg.). Handbuch Soziale Ausschließung und Soziale Arbeit. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 623–644.

Stehr, Johannes/Schimpf, Elke (2012). Ausschlussdimensionen der Sozialen-Probleme-Perspektive in der Sozialen Arbeit. In: Elke Schimpf/Johannes Stehr (Hg.). Kritisches Forschen in der Sozialen Arbeit. Gegenstandsbereiche - Kontextbedingungen - Positionierungen - Perspektiven. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 27–42.

Steinert, Heinz (2000a). Die kurze Karriere des Begriffs >>soziale Ausschließung<<. In: Arno Pilgram/Heinz Steinert/Herbert Leirer et al. (Hg.). Jahrbuch für Rechts- und Kriminalsoziologie 2000. Sozialer Ausschluss - Begriffe, Praktiken und Gegenwehr. Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges, 7–12.

Steinert, Heinz (2000b). Warum sich gerade jetzt mit >>sozialer Ausschließung<< befassen? In: Arno Pilgram/Heinz Steinert/Herbert Leirer et al. (Hg.). Jahrbuch für Rechts- und Kriminalsoziologie 2000. Sozialer Ausschluss - Begriffe, Praktiken und Gegenwehr. Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges, 13–20.

Wacquant, Loïc (2016). Wiedereingliederung von Häftlingen als Mythos und Zeremonie. In: Rolf Hepp/Robert Riesinger/David Kergel (Hg.). Verunsicherte Gesellschaft. Prekarisierung auf dem Weg in das Zentrum. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 289–310.

